

AGRICULTURAL SCIENCES

ОБЗОР ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЛИГНИНОВ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ*Абдуазимов Б.Б.**доктор философии (PhD) по техническим наукам, Институт химии
растительных веществ АН РУз**Халилов Р.М.**доктор технических наук, профессор, Институт химии растительных веществ АН РУз*A REVIEW OF THE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF PROCESSING LIGNINS INTO
AGRICULTURAL PRODUCTS*Abduazimov B.**Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Institute of Chemistry of Plant Substances**Khalilov R.**Doctor of Technical Sciences, Professor, Institute of Chemistry of Plant Substances***Аннотация**

Настоящая обзорная статья посвящена обобщению и систематизации литературных данных о лигнине, как ключевом компоненте лигноцеллюлозной биомассы, его физико-химических свойствах, биосинтезе, деградации и возможностях переработки в сельскохозяйственные продукты. Рассматриваются источники лигнина (древесные, сельскохозяйственные отходы), его структура (фенилпропановые единицы, типы связей β -O-4, 5-5 и др.), функциональные группы (гидроксильные, метоксильные, карбоксильные) и вариации в зависимости от растительного происхождения (хвойные, лиственные, травы). Анализируются технические лигнины (сульфатный, лигносульфонаты, натронный, гидролизный), их получение и особенности. Освещены биосинтез (роль ферментов PAL, CAD, CCR), роль в растениях (механическая прочность, защита от стрессов), биодеградация (грибы белой гнили, ферменты лакказы, пероксидазы) и реакционная способность (нитрование, щелочная деструкция, окисление). Особое внимание уделено применению в сельском хозяйстве: создание удобрений с контролируемым высвобождением (азотные, фосфатные, хелатные), носителей пестицидов, гуминоподобных веществ путём окислительного аммонолиза и аэробного окисления, улучшителей почвы (гидрогели, пленки). Обзор основан на анализе более 100 публикаций за 1838–2023 гг., подчеркивающий экологические преимущества переработки отходов в биопродукты для устойчивого земледелия. Выводы указывают на необходимость разработки технологий для повышения растворимости и эффективности лигнина, способствующего росту урожайности на 10–80% и снижению химической нагрузки на почву.

Abstract

This review article aims to summarize and systematize literary data on lignin as a key component of lignocellulosic biomass, its physicochemical properties, biosynthesis, degradation, and processing opportunities into agricultural products. Sources of lignin (woody, agricultural wastes), its structure (phenylpropane units, bond types β -O-4, 5-5, etc.), functional groups (hydroxyl, methoxyl, carboxyl), and variations depending on plant origin (coniferous, deciduous, grasses) are discussed. Technical lignins (kraft, lignosulfonates, soda, hydrolysis) are analyzed, along with their production and features. Biosynthesis (role of enzymes PAL, CAD, CCR), functions in plants (mechanical strength, stress protection), biodegradation (white-rot fungi, enzymes laccase, peroxidases), and reactivity (nitration, alkaline destruction, oxidation) are covered. Special attention is given to agricultural applications: creation of controlled-release fertilizers (nitrogen, phosphate, chelate), pesticide carriers, humic analogy via oxidative ammonolysis and aerobic oxidation, soil improvers (hydrogels, films). The review is based on analysis of over 100 publications from 1838–2023, emphasizing ecological benefits of waste processing into bioproducts for sustainable agriculture. Conclusions highlight the need for technologies to enhance lignin solubility and efficiency, promoting yield increases of 10–80% and reducing chemical soil load.

Ключевые слова: лигнин, биосинтез, биодеградация, химическая реакционная способность, делигнификация, окислительная модификация, удобрения, гумификация, сельскохозяйственные отходы.

Keywords: lignin, biosynthesis, biodegradation, chemical capacity, delignification, oxidative modification, fertilizer, humification, agricultural waste.

Введение

Среди многочисленных путей решение проблем рационального использования и переработки отходов лигноцеллюлозного сырья имеет важное значение [1]. Лигноцеллюлозная биомасса растений состоит из трех биополимеров: целлюлозы (30-50%), гемицеллюлозы (15-35%), лигнина

(10-33%) и, является наиболее распространенным видом возобновляемых природных ресурсов, составляющая примерно 80-95% сухой массы большинства высших растений [2]. Лигноцеллюлозная биомасса, кроме вышеуказанных соединений, содержит также незначительное количество сопутствующих минеральных и экстрактивных веществ,

белков, липидов, алкалоидов, низкомолекулярных фенольных соединений и других компонентов [3].

Ежегодно в мире десятки млрд. тонн лигноцеллюлозных отходов образуются и накапливаются в результате деятельности сельскохозяйственной, лесной, целлюлозно-бумажной, фармацевтической и пищевой промышленности [1].

В связи с вышеизложенным, в последние годы в мире уделяется большое внимание переработке лигноцеллюлозных отходов в полезные химические вещества.

Цель настоящей работы – обобщение и си-

стематизация литературных данных о физико-химических свойствах лигнина, его биосинтезе, деградации, реакционной способности, а также методов переработки лигноцеллюлозных отходов в ценные сельскохозяйственные продукты (удобрения, регуляторы роста, улучшители почвы).

Результаты и обсуждение

Лигнин является вторым по распространенности биополимером после полисахаридов в растениях. Он крайне устойчив к химическим воздействиям. Строение макромолекулы лигнина, получаемого из разных растений, значительно отличается друг от друга по химическому составу (рис. 1) [4].

Рис.1. Смоделированная линейная структура лигнинов, представленная для голосеменных или хвойных растений (a), покрытосеменных или лиственных растений (b) и однодольных или травяных (c) растений [9]

Многотоннажные лигноцеллюлозные отходы и остатки растений можно разделить на четыре типа в зависимости от их источников [5]:

1) древесная биомасса и отходы лесного хозяйства, например, древесина лиственных и хвойных пород, опилки и др. отходы;

2) сельскохозяйственные отходы, например, стебли и шелуха семян хлопчатника, пшеничная солома, рисовая солома, кукурузная ботва, жмых сахарного тростника и т.д.;

3) технические культуры, например, конопля, тростник, просо и мискантус;

4) коммунальные целлюлозные отходы, например, макулатура и картон и т.д.

Лигнин является неотъемлемым компонентом

клеточных стенок всех сосудистых растений и одним из самых распространенных растительных биополимеров на Земле после полисахаридов. Структура лигнина представляет собой трехмерный аморфный полифенольный биополимер, состоящий из фенилпропановых звеньев. Молекулярные массы лигнина превышают 10000 атомных единиц. Он гидрофобен, так как богат ароматическими субъединицами [6].

В растениях лигнин особенно важен для формирования клеточных стенок в корнях, стеблях и коре, поскольку он обеспечивает жесткость и неподдатливость гниению. Он также придает растениям устойчивость к болезням, накапливаясь в местах проникновения патогена и делая растительную клетку менее подверженной деградации [7, 8].

В растениях качественный и количественный составы лигнина сильно различаются [9]:

- хвойная древесина содержит 24-33% лигнина с преобладанием гваяциловых единиц;
- лиственная древесина содержит 18-25% лигнина, который состоит из сирингильных и гваяциловых единиц в равной степени, и незначительных гидроксофенильных единиц;
- травы содержат 15-25% лигнина, состоящего почти из равных соотношений сирингильных и гваяциловых единиц, но также с более высоким содержанием гидроксофенильных единиц (5-35%) по сравнению с хвойными и лиственными породами.

Фенилпропановые мономеры в молекуле связаны посредством С–О–С и С–С-связей, с преобладанием связей β-О-4 (~50%) [10]. Лигнин с гемицеллюлозой соединен ковалентной связью, образуя поперечные связи между различными растительными полисахаридами, придавая механическую прочность клеточной стенке и, следовательно, всему растению в целом [11].

Лигнин, несмотря на долгую историю его изучения, до сих пор остаётся не до конца исследованным и трудно изучаемым высокомолекулярным компонентом растений. Впервые в 1838 г французский ученый А. Пайен заметил, что древесину можно разделять на углеводную и неуглеводную части, которые назвал, соответственно, целлюлозой

и инкрустантом. В 1865 г. немецкий химик Ф. Шульце предложил назвать неуглеводную часть древесины лигнином (*lignum*), что означает от латинского «*древесина*». В 1907 г. шведский исследователь Классон выявил родство лигнина с конифериловым спиртом и определил, что он является уникальным высокомолекулярным ароматическим полимером растительного происхождения. Структура лигнина не всегда состоит из упорядоченных связей, как в основных классах биополимеров: белки и полипептиды, полисахариды, нуклеиновые кислоты [12]. Из-за химической неоднородности и механической стабильности лигноцеллюлозы переработка этого сырья является сложной, но многообещающей задачей.

Природная макромолекула лигнина, как аморфный гетерополимер, состоит из фенилпропановых единиц, обозначаемых сокращённо С₆-С₃ или С₉ [Помилка! Джерело посилення не знайдено.]. В процессе биосинтеза лигнина образуются три основных фенилпропаноидных мономера, так называемых монолигнолов, различающихся наличием метоксильных групп: гидроксифенил пропановые, рассматриваемые как производные *n*-кумарового спирта, а также одноатомного фенола; гваяцилпропановые производные кониферилового спирта, а также пирокатехина; сирингилпропановые производные синапового спирта, а также пирогаллола (рис. 2).

Рис. 2. Фенилпропановые структурные единицы лигнина [13]

Молекулярная масса фенилпропаноидных мономеров - 150 Da, гваяцилпропановых - 180 Da, сирингилпропановых - 210 Da.

Фенилпропаноиды содержат бензольное кольцо (С₆), связанное с пропановой боковой цепью (С₃), атомы углерода которой обозначаются как α, β и γ.

Структуры некоторых фенолов, входящих в

состав лигнина, показаны на рисунке 3. Это 1. гваякол; 2. ванилиновая кислота; 3. тимол; 4. эвгенол; 5. изоэвгенол; 6. фенилаланин; 7. тирозин; 8. вератриловый спирт; 9. вератральдегид; 10. ванилиновый спирт; 11. коричный спирт; 12. коричный альдегид; 13. коричная кислота; 14. *n*-кумаровая кислота; 15. кофейная кислота; 16. феруловая кислота; 17. синаповая кислота; 18. 5-гидроксиферуловая

кислота; **19.** *n*-кумаральдегид; **20.** кофеинальдегид; **21.** кониферальдегид; **22.** *n*-кумариловый спирт; **23.** 5-гидроксикониферальдегид; **24.** кофеиновый спирт; **25.** синапальдегид; **26.** конифериловый спирт; **27.** 5-гидроксиконифериловый спирт; **28.** синапиловый спирт; **29.** (+) - пинорезинол; **30.** матайрезинол; **31.** (-) – секоизоларицирезинол [14].

В отличие от полисахаридов у лигнина отсутствует единый тип связи между мономерными звен-

ными. Для лигнина характерно многообразие связей: такие как С-О-С (эфирные) и С-С связи, присутствующие для карбоцепных полимеров. Наличие в лигнинах определённых типов связей устанавливается изучением процессов деструкции (щелочного гидролиза, ацидолиза, этанолиза, гидрогенолиза, окисления, расщепления натрием в жидком аммиаке и др.), биосинтеза, искусственного синтеза лигнина (дегидрополимеризата) с выделением и исследованием промежуточных элементов [15].

Рис. 3. Фенолпропаноиды, составляющие макромолекулу лигнина [14]

В свою очередь, при образовании каждого типа связи возможны три варианта сочетаний мономеров: алкил-арильный - связь пропановой цепи (алкила) одной фенилпропановой единицы с бензольным кольцом (арилом) другой единицы; арил-арильный – связь двух бензольных колец; алкил-алкильный – связь двух пропановых цепей.

Определённой закономерности структурообразования между мономерами не существует, но алкил-О-арильные связи преобладают. Простых эфирных связей в лигнинах может быть три типа: алкил-О-арильные (алкилариловые эфирные связи) β -О-4 связи и α -О-4 связи; арил-О-арильные (диариловые эфирные связи) 4-О-5 связи и 4-О-1 связи; алкил-О-алкильные (диалкиловые эфирные связи) α -О- γ связи.

Углерод – углеродные связи (С-С) в лигнинах могут быть трёх типов: алкил-арильные β -5 и β -1; арил-арильные 5-5 и 5-1; алкил-алкильные β - β .

Наиболее распространенной фенилпропановой связью в лигнинах хвойных и лиственных пород является β -О-4 (от 50 до 80%). Другими основными межмолекулярными связями лигнина являются α -О-4, β -5, β - β , β -1, 4-О-5, 5-5 и α -О- γ , причем, последние три служат точками разветвления. Было идентифицировано более двадцати различных ти-

пов связей, и, вероятно, с развитием методов анализа лигнинов будет обнаружено еще несколько таких связей [14]. Структуры нескольких важных ковалентных связей, обнаруженных в лигнине, показаны на рис. 4.

Трудности исследования функциональных групп в лигнинах заключаются в том, что они меняются при извлечении, фракционировании и модификации [16].

Спиртовые и фенольные гидроксильные, карбонильные, карбоксильные и метоксильные группы являются ключевыми структурными элементами лигнина. Эти группы определяют оптические характеристики, дисперсионные свойства и химическую активность лигнина, поэтому точное качественное и количественное определение данных функциональных групп играет важную роль в исследовании структуры лигнина. Содержание и соотношение функциональных групп в лигнине могут значительно варьироваться в зависимости от источника. В целом, лигнин хвойных деревьев отличается более высоким содержанием фенольного гидроксила и алифатического гидроксила по сравнению с лигнином лиственных деревьев, в то время как, метоксильных групп в лигнине лиственных деревьев больше [17].

Рис. 4. Основные типы связей между структурными единицами лигнина [14]

- 1) алкил-О-арил β -О-4.; ~ 50% лигнина хвойных пород;
- 2) дибензодиоксин; ~ 20% лигнина хвойных пород вместе с 5-5 звеньями;
- 3) фенилпропановый α -арилэфир; ~ 7% лигнина хвойных пород;
- 4) фенилкумаран; ~ 10% лигнина хвойных пород;
- 5) 5-5, бифенил; ~ 20% вместе с дибензодиоксином;
- 6) 5-О-4 дифениловый эфир; ~ 6% лигнина хвойных пород;
- 7) арил-О-арил (4-О-5) 4-О-5 диарилэфирный;
- 8) β - β , пинорезинол; ~ 3% лигнина хвойных пород;
- 9) 1,2-диарилпропан-1,3-диол; ~ 8% лигнина хвойных пород.

Основные виды технических лигнинов

Сульфатный (крафт) лигнин получается в результате сульфатной делигнификации растительного сырья, при которой в процессе варки используется раствор гидроксида натрия (NaOH) и сульфида натрия (Na₂S) (так называемый белый щелок) при температуре от 140 до 170°C. После завершения процесса делигнификации образуется черный щелок, содержащий лигнин, окисленные неорганические вещества и другие органические компоненты, которые поступают из лигноцеллюлозного

материала. Крафт-лигнин, получаемый путем подкисления черного щелока, обладает рядом уникальных свойств, которые отличают его от природного лигнина и других видов технических лигнинов (Рис. 5).

Структура сульфатного лигнина сохраняет значительное количество углерод-углеродных связей. Кроме того, он отличается высоким содержанием фенольных гидроксильных групп, что является следствием разрыва β -алкиларильных связей в ходе варки. Окислительные условия при делигнификации способствуют образованию хиноновых и катехиновых структур, а также увеличению числа карбоксильных групп. В связи с применением серосодержащих реагентов во время варки целлюлозы, сера внедряется в молекулу лигнина в виде тиольных -SH групп, что затрудняет его дальнейшую переработку в высокоценные продукты [18, 19].

Лигносульфонаты представляют собой соли лигносульфоновых кислот, в частности, натриевые и кальциевые (Рис. 6). Эти соединения образуются как побочный продукт при сульфитной варке целлюлозы, в процессе которой делигнификация древесины происходит с использованием растворов, содержащих ионы HSO₃⁻ и SO₃⁻². В ходе варки лигнин подвергается сульфированию и растворяется в варочном щелоке, а затем осаждается путем обработки различными солями, кислотами или органическими растворителями.

Рис. 5. Предполагаемая структура сульфатного лигнина [18]

Рис. 6. Предполагаемая структура лигносульфоновых кислот [18]

Лигносульфонаты содержат значительное количество посторонних примесей, обладают более высокой молекулярной массой и увеличенным содержанием серы по сравнению с крафт-лигнином. Важно отметить, что лигносульфонаты имеют особое свойство, отличающее их от других типов лигнина: благодаря наличию сульфогрупп они растворимы в воде при нейтральном pH [20].

Натронный лигнин образуется в ходе щелочной варки целлюлозы или с использованием модифицированного метода, включающего добавление антрахинона в варочный раствор. В процессе извле-

чения лигнина из лигноцеллюлозной биомассы используется раствор гидроксида натрия с концентрацией 13–16 % (pH 11–13). Этот метод варки чаще всего применяется для переработки лигнинов, получаемых из однолетних растений, таких как жмых, солома и лен, а реже — из лиственных деревьев. Благодаря отсутствию серы, натронный лигнин по своему элементному составу ближе к природному лигнину, чем крафт-лигнин и лигносульфонаты. Лигнины, извлеченные из недревесных растений, содержат больше *n*-гидроксифенильных единиц и карбоксильных групп по сравнению с лигнинами древесных растений [21, 22].

Гидролизный лигнин является отходом, образующимся при гидролизе растительных материалов в процессе химической переработки растений для производства гидролизного спирта, ксилита, кормовых дрожжей, фурфурола и других продуктов. Основным сырьём для гидролиза являются отходы древесины (хвойные и лиственные), а также сельскохозяйственное сырьё (шелуха семян хлопчатника, лузга и солома злаковых, стебли кукурузы, подсолнечника, сахарного тростника и т. д.). Чаще всего гидролиз растительного материала проводится разбавленными минеральными кислотами при высоких температурах (0,5–1% раствор H_2SO_4 , при 180–195°C), что приводит к расщеплению гемицеллюлозы и целлюлозы до гексозы и пентозы. Образование фурфурола достигается путём дегидратации моносахаридов. Кормовые дрожжи и гидролизный спирт производятся в ходе брожения гексоз, преимущественно глюкозы [23].

Гидролиз растительного сырья, учитывая

сложную целлюлозно-гемицеллюлозно-лигнинную матрицу растений, считается многостадийным и сложным каталитическим процессом, на который влияет множество факторов: вид исходного сырья, гидромодуль, концентрация кислоты, температура, давление и продолжительность процесса. В ходе данного процесса в виде нерастворимого остатка образуется гидролизный лигнин, представляющий собой конденсированную смесь биополимеров и других продуктов гидролитического расщепления растений. Эта смесь, в основном, включает деградированный лигнин с примесями полисахаридов, моносахаридов, фурфурола, смол, зольности, а также остаточными минеральными и органическими кислотами. Состав негидролизующихся компонентов значительно зависит от условий проведения процесса.

На рисунке 7 представлена предполагаемая структура фрагмента макромолекулы гидролизного лигнина.

Рис. 7. Предполагаемая структура гидролизного лигнина [24]

Гидролизный лигнин – это конденсированный ароматический полимер, под воздействием жестких условий гидролиза ставший более плотным и конденсированным, что делает его практически нерастворимым в органических растворителях [24].

Биосинтез и роль лигнина в растениях

Лигнин аккумулируется, в основном, в клеточной стенке трахеальных элементов, волокне, перидерме, эндодерме и эпидермисе. Его физико-химические свойства, такие как твердость, стойкость и гидрофобность, определяют его основные функции в растениях: обеспечение механической прочности и водонепроницаемости сосудов ксилемы. Кроме того, лигнин, будучи фенольным соединением, играет ключевую роль в защите растений от различных стрессов, как биотических, так и абиотических,

включая стойкость к патогенам, вредителям, засухе, засоленности, высокой и низкой температуре, ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям [25].

Биосинтез лигнина является частью фенилпропаноидного обмена веществ и включает три основных этапа: синтез мономеров в цитоплазме, их транспорт в апопласт и полимеризацию монолигнолов с помощью пероксидазы (POD) и лакказы (LAC), в результате чего формируются макромолекулы во вторичной клеточной стенке [Помилка! Джерело посилання не знайдено].

Процесс синтеза монолигнолов хорошо изучен и включает участие десяти ферментов: фенилаланин аммонийлиазы (PAL), циннамат 4-гидроксилазы (C4H), 4-кумарат КоА-лигазы (4CL), шикимат

гидроксицинамоилтрансферазы (HCT), п-кумароил шикимат 3-гидроксилазы (СЗН), кофеил-КоА-О-метилтрансферазы (ССоАОМТ), ферулат 5-гидроксилазы (F5H), метилтрансферазы кофейной кислоты (СОМТ), циннамоил КоА-редуктазы (CCR) и дегидрогеназы коричневого спирта (CAD) [26, 27]. Биосинтез начинается с дезаминирования фенилаланина или тирозина в растительных клетках и представляет собой общий процесс для всех монолигнолов до образования п-кумароил-КоА, в котором участвуют ферменты PAL, С4Н и 4СL. Далее процесс разделяется на несколько путей: для формирования п-гидроксифенильного (H) мономера используется короткий путь, включающий ферменты CCR и CAD, тогда как для синтеза гваяцильного (G) и сиригильного (S) мономеров необходим фермент HCT [26]. Этот фермент катализирует образование сложного эфира п-кумароил шикимата, который далее служит субстратом для действия фермента СЗН [28]. Далее ферменты ССоАОМТ и CCR катализируют образование кониферилового альдегида, который затем превращается в конифероловый спирт (G-лигнин) под действием фермента CAD. Важную роль в регуляции лигнификации играет фермент F5H, который направляет поток фенилпропаноидов от синтеза G-лигнина к образованию S-лигнина. Используя в качестве субстратов конифероловый альдегид и спирт, F5H (CAld5H) в сочетании с СОМТ синтезирует синаповые альдегид и спирт. Для синтеза п-кумарового спирта (H-лигнина) требуется всего пять ферментов (PAL, С4Н, 4СL, CCR и CAD), для кониферолового спирта (G-лигнина) – восемь (включая HCT, СЗН и ССоАОМТ), а для синапового спирта (S-лигнина) – все десять ферментов, включая F5H и СОМТ [26, 29]. После синтеза монолигнолы транспортируются в апопласту путем пассивной диффузии или с помощью мембранных транспортеров [30]. Монолигнолы транспортируются в виде гликозидов, которые перед полимеризацией подвергаются гидролизу с участием гликозидазы. В апопласте происходит дегидрирование монолигнолов с помощью пероксидазы и лакказы, в результате чего образуются радикалы монолигнолов, которые затем соединяются между собой. В полимере лигнина основными типами связей между монолигнолами являются алкил-арильные эфирные связи (β -O-4; 50–80%), но также присутствуют фенилкумарановые (β -5), резинольные (β - β), дибензодиоксициновые (5-5), бифенилэфирные (5-O-4) и спиродиеноновые (β -1) связи [26, 31]. Эти связи значительно прочнее лабильных связей между гликозидами и пептидами в других природных полимерах, таких как целлюлоза и белки. Полимеризация лигнина не требует участия ферментов или белков, представляя собой чисто химический процесс, который зависит от таких факторов, как pH, ионная сила раствора и доступность субстрата. Этот механизм биосинтеза приводит к образованию сложного разветвленного биополимера с нерегулярной структурой, что определяет его уникальные физико-химические характеристики и усложняет процесс деполимеризации [26, 32].

В процессе лигнификации синтез лигнина протекает одновременно с биосинтезом целлюлозы и гемицеллюлозы через сложную сеть транскрипционных факторов, специфичных для различных тканей [31].

Итак, содержание и состав лигнина в растениях играют ключевую роль в определении эффективности его переработки. Хотя лигнин обладает ценными свойствами для растений, эти же качества становятся проблемой при использовании растительной биомассы в производстве бумаги и ферментативной переработке. Кроме того, лигнин снижает усвояемость кормов у жвачных животных, поскольку негативно влияет на процесс микробного расщепления пищи.

Биодеградация и гумификация лигнина

Поиск микроорганизмов способных разлагать лигнин, был предметом многочисленных дискуссий на протяжении десятилетий. Считалось, что из общепризнанных групп сапрофитных микроорганизмов только определенные грибы играют роль в деградации лигнина в естественных условиях [33].

Выявлено, что наиболее известные лигнинразрушающие грибы принадлежат роду базидомицетов (*Basidiomycetes*), относящиеся к высшим грибам. Самыми эффективными разрушителями лигнина в природе являются грибы белой гнили [34], такие виды как *Ceriporiopsis subvermispora* (Pilát) Gilb. & Ryvarden, *Phlebia spp.*, *Physisporinus rivulosus* и *Dichomitus squalens*, которые способны интенсивно разрушать лигнин. Грибы белой гнили, как правило, являются продуцентами внеклеточных окислительных ферментов [35]. Они способны интенсивно разлагать все важные структурные компоненты древесины, включая как целлюлозу, так и лигнин. При благоприятных условиях окружающей среды грибы белой гнили полностью разрушают все структурные компоненты лигнина с конечным образованием CO_2 и H_2O .

Противоположно грибам белой гнили, грибы бурой гнили способны разлагать только растительные углеводы, но не обладают способностью разрушать лигнин. Их лигниновый остаток часто называют "ферментативно высвобожденным лигнином" и он обычно имеет коричневый цвет и почти равен по массе лигнину в исходной древесине [36].

Кроме грибов базидомицетов, другой род высших грибов Аскомицеты (*Ascomycota*) могут разрушать целлюлозу и гемицеллюлозу, но их способность воздействовать на лигнин ограничена.

Известно также, что несколько штаммов почвенных грибов *Aspergillus* и *Fusarium*, *Endoconidiophora* и *Alternaria* являются лигниндекомпозирами и в почве разлагают лигнин, участвуя в гумификации [35, 37].

Базидиальные грибы для разрушения лигноцеллюлозных веществ растения выделяют лигнолитические ферменты - лигниназы. Лигнолитические ферменты базидиальных грибов можно классифицировать как пять внеклеточных ферментов: (а) лакказы; (б) лигнинпероксидаза (Lip); (в) марганецзависимая пероксидаза (MnP); (d) универсальная пероксидаза (VP) и (е) пероксидаза, обесцвечивающая краситель (DyP) [38].

1) Лакказа - относится к классу медьсодержащих оксидаз и ускоряет процесс восстановления молекулярного кислорода различными органическими и неорганическими веществами непосредственно до воды, минуя стадию образования пероксида водорода. Эти ферменты представляют собой гликозилированные мультиметаллические оксидоредуктазы, использующие молекулярный кислород для окисления как ароматических, так и неароматических соединений.

2) Лигнинпероксидаза (Lip) - является ключевым ферментом в процессе биодegradации клеточной стенки. Она катализирует пероксид-зависимую окислительную дегполимеризацию как нефенольных (диарилпропановых) компонентов лигнина, так и фенольных, таких как ванилиновый спирт и синрингиновая кислота.

3) Mn-пероксидаза (MnP) - представляет собой внеклеточный гликопротеин, который существует в нескольких изоформах и включает одну молекулу гема в виде железо-протопорфирина. Этот фермент играет ключевую роль в расщеплении лигнина. Однако, Mn-пероксидаза не синтезируется у *Ascomycota*, бактерий, дрожжей и микоризообразующих базидиомицетов.

4) Дополнительными универсальными пероксидазами (VPs), составляющими лигнолитический комплекс базидиомицетов, являются гликопротеины с гибридными свойствами, которые могут окислять различные вещества в сотрудничестве с другими пероксидазами, включая вератриловый спирт. Исследования показали, что эти пероксидазы эффективно окисляют такие соединения, как краситель Reactive Black 5, а также большинство изученных фенолов, включая гидрохиноны.

5) Обесцвечивающая пероксидаза (DyPs) филогенетически отличается от других пероксидаз, поскольку они обладают $\alpha + \beta$ ферредоксиноподобной складкой. Однако механизм их окисления аналогичен механизму VP и MnP.

Ферменты, ввиду с большой молекулярной массы, не могут активно проникать в клеточную стенку растений. По этой причине базидиомицеты перед атакой ферментами, дополнительно выделяют низкомолекулярные соединения, называемые хелаторами, инициирующие изменения в структуре ферментов.

Реакционные способности лигнина и механизмы химических реакций

Лигнин представляет собой природный полимер с высокой реакционной способностью, который может участвовать как в реакциях отдельных элементов (функциональных групп и межмолекулярных связей), так и в более сложных макромолекулярных процессах. Все функциональные группы пропановой цепочки и ароматического кольца лигнина способны участвовать в химических реакциях. Особенностью лигнина являются реакции разрушения его макромолекулы, часто сопровождающиеся разрывом простых эфирных связей, а в некоторых случаях — и более устойчивых углерод-углеродных связей. Также характерны реакции реполимеризации и конденсации, приводящие к обра-

зованию новых углерод-углеродных связей и увеличению молекулярной массы.

К экспериментально и технологически значимым реакциям фенилпропановых звеньев можно отнести электрофильное замещение в ароматическом кольце, происходящее при хлорировании и нитровании, что часто сопровождается окислительным разрушением лигнина.

В процессе делигнификации растений с использованием щелочных растворов, фенольные гидроксильные группы играют ключевую роль, превращаясь в феноляты, что способствует растворению лигнина.

Реакции окислительной и гидролитической деструкции лигнина находят применение для получения его растворимых форм и извлечения из растительных тканей, а также для исследования химического состава лигнина. Однако стоит отметить, что гидролитическое разрушение лигнина часто сопровождается процессами конденсации и сшивания молекул. Все эти особенности реакций лигнина должны быть учтены при разработке технологий его переработки [39]

В 1838 году Ансельм Пайен открыл метод азотнокислого получения волокнистых материалов, который включает поочередную обработку растительных тканей растворами азотной кислоты и гидроксида натрия. Согласно мнению русского ученого В.М. Никитина, этот способ особенно подходит для выделения целлюлозы из лиственной древесины и травянистых растений. Хвойная древесина, из-за отсутствия крупных сосудов, плохо пропитывается азотной кислотой, в отличие от лиственных деревьев и однолетних растений. Для достижения лучшего пропитывания при азотнокислой варке используют щепу небольших размеров, не превышающих 15 мм. В рамках процесса получения продукта известного под названием «Нитроцелл», для ускоренной пропитки щепы азотной кислотой предполагается предварительная обработка щепы водным раствором аммиака [40]. Азотная кислота, будучи мощным агрессивным реагентом, оказывает на полисахаридную часть растения в процессе варки преимущественно гидролитическое воздействие, что приводит к значительному разрушению гемицеллюлоз [41].

В технологических процессах обработки лигниновых материалов нитрующими агентами важную роль играют реакции замещения нитрогрупп в ароматическом кольце, которые часто сопровождаются окислительной деструкцией лигнина.

Нитрование лигнина происходит довольно легко, благодаря его фенольной природе. Исследования показали, что при взаимодействии лигнина с концентрированной азотной кислотой происходит именно нитрование, а не образование сложных эфиров. Кроме того, этот процесс сопровождается активными окислительными реакциями и частичным деметилированием лигнина.

При обработке растительных материалов азотной кислотой в безводных и водных условиях формируются активные катионы нитрония $-\text{NO}_2^+$ и нитронзила $-\text{NO}^+$. Как электрофильные агенты эти

катионы вступают в реакции электрофильного замещения в ароматическом кольце лигнина.

Наиболее употребляемыми реагентами для электрофильного нитрования являются водные и конц. растворы HNO_3 , а также её смеси с минеральными и органическими кислотами.

Процесс нитрования включает несколько этапов:

1. На первом этапе происходит стремительная реакция электрофильного замещения, при которой атомы водорода ароматического кольца заменяются на нитрогруппы, в фенольных звеньях на 5-й позиции, а в нефенольных — на 6-й.

2. В процессе электрофильного замещения происходит вытеснение пропановой цепи, что приводит к образованию динитрогваякола, который в дальнейшем подвергается дополнительному нитрованию.

3. Лигнин подвергается гидролитическому деметилированию, после чего происходит окисление пирокатехиновой группы с образованием ортохинона и дальнейшее разложение бензольного кольца, что приводит к образованию дикарбоновых кислот и продуктов более глубокого окисления.

4. Окислительное деметилирование лигнина приводит к образованию ортохинона и его последующему преобразованию.

5. Интенсивные реакции окисления в пропановых цепях. В ходе окислительных реакций с лигнином азотная кислота восстанавливается до азотистой кислоты (HNO_2) и оксидов азота. Она также ускоряет процессы нитрования и способствует преобразованию гидроксильных групп бензилспиртов в кетонные, после чего происходит разрыв связи между атомами углерода C_α и C_β , что приводит к образованию карбоксильной группы. В нитролигнинах карбоксильных групп значительно выше, чем в продуктах хлорирования. Кроме того, при воздействии азотной кислоты на лигнин образуются нитраты – эфиры азотной кислоты, преимущественно в α - и γ -положениях.

В процессе окисления лигнина наблюдается снижение количества $-\text{OCH}_3$ -групп, при этом, одновременно происходит накопление карбоксильных групп.

При взаимодействии лигнина с азотной кислотой в твердой фазе формируется не только нитролигнин, но и различные продукты окисления, сопровождающиеся выделением газообразных веществ, таких как оксиды азота (NO , N_2O , N_2O_3 , NO_2), а также HCN , CO и CO_2 . Одним из продуктов глубокой фрагментации лигнина является щавелевая кислота. Карбоксильные группы, образующиеся в нитролигнине, способствуют его растворению в щелочах. Поэтому после воздействия азотной кислоты на лигнин обязательной является щелочная обработка, необходимая для перевода нитролигнина в раствор. Однако, под действием окисления и кислого гидролиза в процессе варки с азотной кислотой небольшая часть лигнина уже растворяется. Таким образом, данный метод делигнификации можно считать двухступенчатым, и, более кор-

ректно, его называть азотнокисло-щелочным. Известно, что при воздействии разбавленной азотной кислоты на лигнин окислительный процесс протекает путем радикальных реакций [42]. Процессы нитрации, образования сложных эфиров и другие электрофильные реакции протекают в значительно меньшей степени. Азотная кислота с концентрацией от 3 до 15 % эффективно нитрует лигнин при температуре 60–95°C, что позволяет проводить варку при атмосферном давлении, при этом, важно обеспечивать отвод образующихся газов. Выделяющиеся газы (HCN , оксиды азота) следует поглощать и, если возможно, регенерировать, превращая их в раствор азотистой и азотной кислот, который можно частично вернуть в процесс варки для снижения потребности в свежем реагенте.

Процессы гидролитической и окислительной деструкции лигнина применяются для перевода его в растворимую форму с последующим удалением из растительных тканей (процесс делигнификации), а также для анализа химической структуры лигнина. Реакции гидролиза протекают одновременно с нитрованием, окислением, сшиванием цепей и конденсацией. Это важно учитывать при разработке технологий переработки растительной биомассы.

Азотная кислота используется для делигнификации древесины с целью получения целлюлозы. Разработан метод азотно-щелочной варки целлюлозы, который включает обработку древесины разбавленной азотной кислотой (2-7%) при температуре, близкой к температуре кипения. В процессе лигнин нитруется и окисляется азотной кислотой, а гемицеллюлозы подвергаются гидролизу. Продукты разложения лигнина удаляются с помощью обработки разбавленным раствором NaOH с нагревом. Этот метод особенно эффективен при варке лиственной древесины и однолетних растений.

Для определения содержания целлюлозы в древесине используется метод Кюшнера, который основан на процессе делигнификации с применением спиртового раствора азотной кислоты.

Нитролигнины, получаемые из гидролизного лигнина, применяются для уменьшения вязкости глинистых растворов, используемых при бурении скважин.

Среди методов щелочной обработки лигнина наибольшее распространение получили способы с использованием растворов гидроксида натрия при различных температурах [43, 44]. Кроме NaOH , в качестве альтернативных щелочных растворов применяют растворы KOH , CsOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NH_4OH [45, 46]. Эти реакции деполимеризации лигнина, катализируемые основаниями, могут проходить как в водных, так и в спиртовых средах [47].

Исследования показывают, что применение сильных щелочей, таких как NaOH или KOH , эффективно ускоряет гидролиз лигнина, приводя к растворению лигнина и его мономеров [48], а также к образованию твердых остатков, содержащих значительное количество целлюлозы.

Водные растворы гидроксида натрия применяются в натронной варке с целью получения натрон-

ной целлюлозы, где основные реакции делигнификации идут по механизмам нуклеофильного замещения.

В натронных варочных растворах гидроксид натрия диссоциирует и активным нуклеофильным варочным реагентом служит анион гидроксила (гидроксид-анион) OH^- .

В щелочной среде, в отличие от кислой, нуклеофилы и отщепляющиеся группы приобретают отрицательный заряд, становясь анионами. При щелочной варке лигнина протекают две конкурирующие реакции: сольволитическая деструкция и конденсация. Лигнины лиственных деревьев и однолетних растений содержат значительную долю сиригинилпропановых единиц, в которых метоксильная группа в 5-м положении предотвращает конденсацию. Когда NaOH взаимодействует со свободными фенольными гидроксильными группами лигнина, образуются феноляты, и лигнин растворяется в черном щелоке в виде этих фенолятов.

Рис. 8. Деструкция α -O-4 связи в щелочной среде [49]

Разрушение связей α -O-4 в нефенольных единицах возможно только после их преобразования в фенольные. Поскольку в варочном растворе отсутствуют более сильные нуклеофилы, защита от конденсации с участием хинонметидов не проявляется. В случае с фенилкумарановыми единицами разрушения структуры не происходит, так как углерод-углеродная связь β -5 сохраняется. Положительный результат этого процесса заключается в образовании новых свободных фенольных гидроксильных групп, которые необходимы для формирования фенолятов. Реакция присоединения нуклеофила OH^- к промежуточному

Таким образом, межмолекулярные арил-О-алкильные эфирные связи α -O-4 и β -O-4 являются относительно слабыми в структуре лигнина и их разрушение доминирует в процессах щелочной деполимеризации. В то время как, арил-О-арильные эфирные связи сохраняют высокую устойчивость. В растворе продолжается разрушение фрагментов структуры лигнина до низкомолекулярных компонентов, образующих «водорастворимый лигнин» (около 25%), который не осаждается даже при подкислении. Разрушение связи α -O-4 происходит только в фенольных единицах через образование промежуточного соединения – хинонметида, которое далее реагирует с внешним нуклеофилом OH^- (Рис.8) [49].

хинонметиду конкурирует с процессом элиминации γ -углеродного атома, приводя к образованию стильбеновой структуры через выделение формальдегида. По данным литературы, натрий гидроксид способствует разрушению эфирной связи типа β -O-4 лишь в присутствии свободного гидроксила в α - или γ -положении, действуя через механизм нуклеофильного замещения, где сильное основание OH^- забирает протон с бензилспиртового гидроксила.

Также реакции протекают через следующие предполагаемые механизмы, указанные на рис. 9.

Рис. 9. Механизмы деструкции β -O-4 связей лигнина под действием растворов NaOH [52]

Согласно механизму реакции, а и d) расщепления происходят через нуклеофильную атаку на β -O-4 эфирную связь, расположенную рядом с метоксильной группой. Это ведет к образованию промежуточных алкоксид-анионов, оксиранов (эпоксидов) или же к формированию хинонметида [50].

В отсутствие сильного нуклеофила хинонметид либо участвует в реакциях конденсации, либо подвергается элиминации с отщеплением γ -углерода в форме формальдегида [51].

Реакции расщепления могут осуществляться как через гетеролитический (b), так и радикальный (c) механизмы. В условиях натронной варки, где отсутствуют сильные внешние нуклеофилы, помимо процессов деструкции, активно развиваются реакции конденсации, в которых участвуют внешние нуклеофильные реагенты, такие как OH^- ионы.

Эти реакции конкурируют с внутренними нуклеофилами, например, с позициями, обладающими повышенной электронной плотностью в резонансных структурах феноксид-ионов других фенольных

пропановых единиц (ФПЕ).

В результате присоединения нуклеофилов к хинонметиду формируются связи α -5, в меньшей степени α -1, а также частично α -6.

Как уже отмечалось, новые углерод-углеродные связи могут возникать и при рекомбинации свободных радикалов. Простые эфирные связи в метоксильных группах разрушаются полностью только при температуре около 300°C .

Однако даже при варке при температуре 160 - 180°C частично происходит деметилирование, с образованием метанола в количестве около $0,7\%$ от массы лигнина. Формальдегид, выделяющийся при сокращении пропановой цепи, способствует конденсации лигнина, приводя к образованию диарилметановых структур. В результате этого процесс конденсации преобладает над деструкцией (Рис. 10.) [39, 52].

Рис. 10. Конденсация лигнина с участием формальдегида [52]

Таким образом, при деполимеризации лигнина в щелочной среде связи β -O-4 в фенольных единицах не всегда разрушаются полностью, что оставляет активные центры в α -положении пропановых цепей, открытых для конденсации. Проблемой этого процесса является реполимеризация, которая затрудняет получение низкомолекулярных продуктов [51].

В ходе деструкции лигнина, инициированной щелочами, образуется разнообразие мономерных продуктов. Среди них, в основном, присутствуют ванилин, гваякол, пирокатехин и 2,6-диметоксифенол (особенно для листовных пород древесины), с выходом каждого компонента в пределах от 0,1 до 3% [53].

В работе [54] описываются методы обработки гидролизного лигнина (гидролизный завод Разлога (Болгария)) в водно-щелочной среде с 5 % NaOH (ГМ 1:8) при 180 °С в течение 6 ч. Опилки тополя были также обработаны при этих условиях в течение 2 ч, где антрахинон был добавлен как катализатор (0,5%). Кора тополя было обработана в течение 4 ч, без антрахинона. В ходе процесса разрушались как простые эфирные, так и углерод-углеродные связи, что приводило к образованию смеси низкомолекулярных и высокомолекулярных фенольных соединений. После подкисления образовались две фракции: высокомолекулярная, которая осаждалась, и низкомолекулярная, оставшаяся в растворе. Экстракцией толуолом из жидкой фазы были выделены 2,6-диметоксифенол, 4-гидрокси-3-метоксифенол, 1-(4-гидрокси-3-метоксифенил)этанол и 2-метоксифенол.

Способы переработки и получение сельскохозяйственных продуктов на основе лигнинов

Как возобновляемый природный полимер, лигнин имеет преимущества как широкого спектра источников и низких цен, поэтому привлекает большое внимание для модификации сельскохозяйственных удобрений [55]. Взаимодействием лигнина можно получить удобрение с контролируемым высвобождением основных элементов питания (азотом, фосфором, калием и др.), такие как лигнин-азотное, лигнин-фосфатное, лигнин-композитное и лигнин-хелатное удобрения.

Азотные удобрения с контролируемым высвобождением лигнина включают азотные удобрения на основе окисленного аммиаком лигнина, лигнин-

мочевинного препарата на основе лигносульфоната. Азотные удобрения обладают следующими пролонгированными характеристиками: медленное растворение, постепенное высвобождение азота, нелетучесть, трудное выщелачивание и высокий коэффициент эффективности.

При взаимодействии лигносульфонатов натрия с мочевиной при 70 °С и pH 4 в течение 4 часов, с соотношением мочевины и лигносульфоната 1,6:1, получено удобрение с контролируемым высвобождением азота. Это удобрение содержит общее количество азота 5,83%, из которых 0,48% составляет аммонийный азот, а более 90% — органический азот [56].

Поскольку лигнин имеет особую сетчатую структуру и большое количество карбоксильных, карбонильных, гидроксильных и других реакционно активных групп, он может образовывать комплексы с ионами Mg, Al, Ca, Fe и суперфосфатными удобрениями [57]. Фенольные и спиртовые гидроксильные группы в молекулах лигнина могут обмениваться ионами металлов высокой валентности (Fe^{3+} , Mg^{2+} и т. д.), увеличивая содержание доступного фосфора в почве вследствие образования комплексных соединений. Модификация фосфатных удобрений с лигнином способствует снижению уплотненности почвы солями фосфатов, медленному высвобождению закреплённых фосфатов, тем самым увеличивая эффективность фосфатного удобрения.

Щелочной лигнин, обладающий сильной ионообменной и специфической реакционной способностью, при взаимодействии в определённых условиях с диаммонийфосфатом, адгезивами и микроэлементными добавками, даёт модификацию лигнин-фосфатного удобрения [56, 58]. Результаты полевых испытаний показали, что содержание доступного фосфора в почве увеличивается примерно на 10–20%. Двухлетний полевой эксперимент показал, что урожайность озимой пшеницы и яровой кукурузы увеличилась на 18,5% и 14,4%, соответственно.

Сушка - значительно трудоёмкая часть производства суперфосфатов, но, благодаря введению лигнина с его сильной водопоглощающей способностью, получен стабильный порошок суперфос-

фата кальция. Лигнин-фосфатное удобрение обладает повышенной эффективностью, удобно в использовании и существенно улучшает качество почвы.

Черный щелок – отход целлюлозной промышленности содержит много лигнина и других органических веществ, которые могут служить в качестве сырья для органоминерального сложного удобрения. Гелеобразующие материалы представляют собой вещества с большим количеством гидроксильных групп. Сшивающими агентами являются вещества, содержащие определенные ионы металлов, такие, как диаммонийфосфат, хлорид калия и хлорид аммония. При интенсивном перемешивании добавление гелеобразующих и сшивающих агентов в черный щелок приводит к гелеобразованию массы, которая затвердевает при воздушной сушке. Далее твердое вещество измельчается, гранулируется, сушится и просеивается для получения конечного готового сложного удобрения. При применении последнего в полевых испытаниях происходит значительно увеличение урожайности арахиса и риса [59].

Обработка гидролизированных лигнинов азотной кислотой приводит к образованию биологически активных веществ - хинонных нитрополикарбоновых кислот. Аммонийные соли этих кислот обладают стимулирующим эффектом на рост растений и могут способствовать увеличению урожайности картофеля и некоторых овощных культур [60].

Хелатные микроудобрения, полученные из лигносульфоната и сульфата цинка, являются эффективными и могут заменить относительно дорогой препарат этилендиаминтетраацетат цинка (Zn-ЭДТА). Метод приготовления следующий: рН раствора лигносульфоновой кислоты доводят до рН-14 раствором NaOH. После добавления сульфата цинка в соотношении 1:6 перемешивают при 80°C в течение 5 часов. После фильтрации нерастворимой части получается жидкое удобрение лигносульфоната цинка. При добавлении 2 мг/кг лигносульфоната цинка при поливе полей кукурузы биомасса кукурузы в период вегетации почти эквивалентна таковой при добавлении 20 мг/кг неорганического цинка. Этот результат указывает на то, что лигносульфонат цинка, очевидно, улучшает рост биомассы обработанной культуры, доказывая, что лигносульфонат цинка является высокоэффективным органическим микроудобрением и имеет более перспективные экономические эффекты [61].

Щелочной лигнин, привитый с полиакриловой кислотой, обладает функциями удержания жидкости и медленного её высвобождения. Процесс приготовления следующий: сначала щелочной лигнин растворяют в растворе NaOH, затем добавляют перекись водорода, содержащую 0,02 г гептагидрата сульфата железа при перемешивании, при температуре 60°C. Затем полученный продукт смешивают с полиакриловой кислотой, после чего добавляют 0,1 г персульфата калия для иницирования полимеризации. Затем в течении 30 минут рН среды доводят до 5, после чего продолжают реакцию в течение 2 часов. После охлаждения полученный эластичный гель промывают безводным этанолом и сушат вымораживанием для получения железного

удобрения из поли(акриловой кислоты)-привитого щелочного лигнина. Скорость высвобождения ионов железа из поли(акриловой кислоты)-привитого щелочного лигнина является умеренной в течение первых 12 дней реакции набухания.

Эффективность удобрения может поддерживаться в течение 22 дней. Свойства раннего проявления и позднего быстрого высвобождения этого удобрения подходят для потребностей растений в питательных веществах [62].

Лигнин, благодаря его сетчатой структуре, можно использовать в качестве носителя пестицидов. Инсектициды, гербициды и другие пестициды могут быть легко введены в структуру лигнина физическими или химическими методами для получения гранул. Пестицидные ингредиенты постепенно высвобождаются из матрицы препарата на поверхность с регулируемой скоростью. Например, сухой щелочной лигнин, инсектицид «димегипо» (2-диметиламино-1,3-тиосульфат натрия-пропан натрия) вместе с вспомогательными веществами использовался для получения гранулированных пестицидов с контролируемым высвобождением. Лигниновые пестициды с контролируемым высвобождением были применены и сравнены с обычными гранулами димегипо в рисоводстве в полевых условиях. Установлено, что лигниновый пестицид обладает более длительным действием, высокой эффективностью, продолжительным сроком годности и сокращает расход пестицида [63].

Лигносульфонат натрия методом полимеризации *in situ* использовался для приготовления пестицидных микрокапсул. Смешивая 10 г мочевины с 24 г формальдегида, доводя рН до 8 раствором NaOH и перемешивая реакционную массу при 70°C в течение 1 часа, получают промежуточный полимер мочевины и формальдегида. Промежуточный полимер, смешивая с эмульгатором, водой и лигносульфонатом натрия, приводит к получению водной фазы. Затем 20,7 г пентиметалина (гербицид класса динитроанилинов) растворяют в бензоле для получения масляной фазы. Масляную и водную фазы быстро перемешивают для получения водно-масляной эмульсии. Затем доводят рН смеси до 2 соляной кислотой. После 90-минутного термического отверждения и добавления деионизированной воды получают суспензию, содержащую микрокапсулы пентиметалина. Применение в качестве диспергатора лигносульфоната натрия с более высокой степенью сульфирования и со средней молекулярной массой способствует получению оптимальной эффективности микрокапсулирования с улучшенной стабильностью при хранении [64].

Лигнин в виде лигносульфоната, как растворимый полимер, может достигать определенного пленкообразования и прочности при введении небольшого количества щелочи, что делает его потенциальной альтернативой полиэтиленовым грунтовыми пленкам. Жидкая почвенная пленка из лигнина может покрывать поверхность почвы, связывая дисперсные частицы почвы, адсорбировать ультрафиолетовый свет для повышения температуры почвы, предотвращать чрезмерное испарение почвенной влаги. После разложения лигнин превращается в гуминовое удобрение, улучшающее структуру агрегированных частиц

почвы [65].

Жидкая пластиковая пленка лигнина может быть приготовлена следующим путём. В раствор лигнина добавляется небольшое количество формальдегида в качестве сшивающего агента для увеличения молекулярной массы лигнина. Затем добавляется определённое количество поливинилового спирта или раствор полиакрилового волокна для увеличения прочности и пленкообразующей способности лигнина. В ходе полевых испытаний жидкость была распылена равномерно на поверхности почвы для образования пленки. В ходе исследований воздействия на влажность и температуру почвы на различных глубинах было установлено, что эффект изменяется в зависимости от глубины. Эти пленки способны повышать температуру почвы на 1-4 °С и увеличивать ее влажность на 20-30%. Водостойчивость плёнки обусловлена наличием гидроксильных и сульфоновых групп в лигнине. В результате ёмкость почвы снижалась на 6-10%, а количество агрегированных частиц с водостойчивыми свойствами возрастало до 10%. Эти особенности способствуют ускоренному росту растений, что приводит к увеличению урожайности на 20% [66].

Щелочно-окисленный крафт лигнин может адсорбировать алюминий и уменьшать отравление растений алюминием. Путем смешивания крафт лигнина с 1 моль/л раствором NaOH при 0,3 МПа и 70°С в течение 4 ч получают растворимый лигнин. Далее его пропускают через катионнообменную колонку и доводят рН реакционной смеси до нейтрального. Путем сублимационной сушки получают сухой модифицированный лигнин. Этот лигнин может связываться с частицами почвы, разрыхлять затвердевшую почву с высокой соленостью, предотвращая оседание удобрений на почве и сохраняя влажность [67].

Лигнин также может быть использован для улучшения свойств фиксатора песка. Лигносульфонат травяных растений, привитый акриловой кислотой или акриламидом, применялся для получения стабилизатора песка [68]. Для этого лигносульфонат растворяют в воде для образования 30%-ного раствора с отрегулированным рН=3. Затем добавляют акриловую кислоту или акриламид при перемешивании, после чего добавляют 1-2 %-ные растворы пероксида, реагирование продолжается 30 минут. Результаты испытания в качестве фиксатора песка показали, что по мере увеличения содержания мономера акриловой кислоты, увеличиваются вязкость продукта и сопротивляемость песка к скорости ветра.

Получение *o*-хининовых растительных гормонов. Высокоэффективные регуляторы роста растений - вещества типа *o*-хинона могут быть получены окислением лигнина азотной кислотой.

Сначала определенное количество лигнина добавляют в 9% азотную кислоту при перемешивании и нагревают до 70°С. После того, как лигнин медленно растворится, нагревание доводят до 90°С и поддерживают в течение 30 минут. После охлаждения до 40°С, для нейтрализации добавляют 50 мл аммиака до рН 7-8. После фильтрации рН растворимой части доводят до 2 соляной кислотой.

Выпавший осадок фильтруется и сушится до получения кристаллов *o*-хинонового фитогормона. При использовании разбавленного раствора *o*-хинона улучшается рост корневой системы растений, что приводит к приживаемости пересадок, увеличению объёмной площади листьев и хлорофилла. В полевых испытаниях стимулятор ускоряет созревание риса и повышает урожайность пшеницы, хлопка, чая и других культур [69].

Щелочной лигнин способствует росту растений, и его влияние на повышение продуктивности многих растений очевидно. Его основная роль заключается в улучшении скорости прорастания, скорости кущения и устойчивости растений к стрессу, а также в содействии деления клеток и фотосинтезу растительной ткани. При срезке и прививке деревьев щелочной лигнин может способствовать заживлению ран и укоренению черенков, а также улучшению приживаемости прививок. Исследования показали, что при различных стрессовых условиях щелочной лигнин может влиять на содержание хлорофилла, растворимого белка и малонового диальдегида в саженцах сосны. Он также влияет на активность супероксиддисмутазы, рибонуклеазы и другие физиологические показатели. В засушливой и солевой среде лигнин-натрий может повышать активность супероксиддисмутазы в сеянцах и уменьшать накопление малонового диальдегида. Эта особенность может регулировать уровень метаболизма реактивного кислорода и стабилизировать структуру системы клеточных мембран, тем самым, уменьшая вредное воздействие на растения [70].

С химической точки зрения лигнин и гуминовая кислота имеют схожие функциональные группы, такие как карбоксильные, гидроксильные (фенольные, алифатические), метоксильные и, самое важное, ароматические фрагменты [71, 72]. В органической части почвы полифенолы и ароматические карбоновые кислоты могут образоваться из лигнина в результате деградации, а также синтезироваться после некоторого микробиологического воздействия [73].

Фенилпропановые производные, получаемые после окисления лигнина, присутствуют также в гуминовых веществах, полученных на основе угля [74, 75]. Кроме того, небольшие ароматические соединения, идентифицированные пиролизом гуминовых веществ, принадлежат к лигниновым фрагментам [76].

Исследование компостированного травяного лигнина и гуминовых кислот показало, что оба материала имеют схожий диапазон содержания фенольных ОН (1,2-1,5 ммоль/г) [77]. В этом исследовании сообщалось о различных группах карбоновых кислот ~ 0,8 и 2,3-2,7 ммоль/г в лигнине и ГК, соответственно. Кроме того, было обнаружено, что количество метоксигрупп в лигнине почти в 5 раз больше, чем в гуминовых кислотах.

Отмечено, что полифенольные структуры гуминовых веществ происходят из лигнина растений [78, 79]. Источниками некоторых азотистых связей могут быть деградация белков микроорганизмов и биомасса других мертвых животных. Характери-

стики гуминовых веществ различаются в зависимости от источника и методов их извлечения [80]. В настоящее время основными источниками гуминовых веществ являются торф, леонардит, лигнит и речные отложения.

Учитывая недостатки природных ресурсов гуминовых веществ, необходимо рассмотреть альтернативные способы получения гуминовых веществ из возобновляемых источников, таких как лигнин. Как обсуждалось, многие гуминовые вещества напрямую связаны с конверсией биомассы (в основном лигнины) и процесс искусственной гумификации может открыть окна возможностей для использования лигнина. Однако гумификация технических лигнинов еще не коммерциализирована из-за сложности структуры лигнина. Существует два основных метода преобразования технических лигнинов в гуминовые вещества [81]: прямое окисление [82] и окислительный аммонолиз [83].

Благодаря активным гидроксильным группам лигнин выступает в качестве превосходного сырья для окислительного крекинга и производства различных ароматических тонких химикатов, включая органические кислоты, альдегиды и гидрофильный анионный лигнин [84, 85]. Окисление лигнина включает деполимеризацию и фрагментацию связей арильного эфира и других связей. Щелочное мокрое окисление лигнина требует высокой температуры (125–320 °C) и давления (до 2 МПа) в присутствии воздуха или молекулярного кислорода [86]. Более того, последующая обработка для отделения химикатов от смеси экономически нецелесообразна. Согласно последним подходам, прямое окисление технического лигнина можно классифицировать, в основном, тремя способами, такими как щелочное аэробное окисление технического лигнина, щелочное окислительное расщепление лигноцеллюлозной биомассы перекисью водорода и окисление лигнина перекисью водорода на основе реагента Фентона ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$).

При щелочном аэробном окислении лигнин растворяется в щелочных растворах, таких как KOH или NaOH (в качестве катализатора), для активации фенольных OH-групп лигнина и последующего окисления используется воздух/кислород или перекись водорода. После реакции продукт можно использовать напрямую, как в жидкой, так и в твердой форме [87, 88].

Основной целью щелочного аэробного окисления является преобразование фенольных и алифатических гидроксильных групп лигнина в карбоксильные группы [89]. В ходе этого окисления наблюдаются значительные структурные изменения, такие как уменьшение количества метоксильных, алифатических и фенольных гидроксильных групп, при увеличении алифатических и ароматических кислотных групп. Эти анионные группы увеличивают гидрофильность окисленных лигниновых материалов и играют важную роль в транспортировке минералов к корням, в синтезе углеводов/сахаров в растениях и стимулировании гормональной активности наподобие ауксина и

гиббереллина [82, 87, 90, 91]. Однако, в зависимости от структурной конформации и концентраций, некоторые фенольные кислоты могут оказывать ингибирующее действие на рост растений и другие биологические активности [92].

Ещё одним путем превращения лигноцеллюлозной биомассы в водорастворимый лигниногумат является процесс щелочного окислительного разложения. Для этого лигноцеллюлозное сырьё расщепляется в щелочной (KOH/NaOH) окислительной среде в присутствии перекиси водорода. После расщепления нерастворимые целлюлозные волокна удаляются фильтрацией, далее фильтрат подкисляется для разделения гемицеллюлоз и сахаров от лигнина. Отделенный лигнин суспендируется в воде и нейтрализуется для получения водорастворимых фракций, которые считаются лигногуматом. Механизм окислительной реакции лигнина должен следовать аналогичному пути, как и щелочное аэробное окисление. Преобразование биомассы посредством процесса “щелочное окислительное разложение” имеет несколько преимуществ, таких как, прямое использование биомассы для преобразования, низкая рабочая температура (50°C) и получение целлюлозных волокон в качестве побочных продуктов. Содержание карбоксильных групп в полученных лигногуматах достигало 1,4 ммоль/г.

Биоактивность извлеченного лигнина по отношению к любому растению зависит от гидрофильности образцов лигнина. Водорастворимые лигнины, выделенные из недревесных растений (тростник, мискантуса, кардона), имели более высокую гидрофильность и биостимулирующее действие на рост растений [93, 94, 95].

Окисление лигнина с использованием перекиси водорода в сочетании с катализатором Фентона, который является солью гептагидрата сульфата железа, осуществляется с последующим многократным промыванием полученной массы деионизированной водой при комнатной температуре. Это необходимо для удаления остатков непрореагировавших химических веществ и некоторых токсичных фенольных соединений. Твердый остаток (окисленный лигнин) лиофилируется для дальнейшего применения в качестве лигногумата. Расщепление лигнина на основе реагента Фентона считается неспецифическим окислительным процессом, позволяющим водорастворимым частицам лигнина имитировать товарную гуминовую кислоту из-за присутствия окисленных неорганических веществ на основе железа в полученном продукте лигногумата. Основной целью этого окисления является увеличение соотношения O/C, что будет указывать на образование кислородсодержащих функциональных групп, таких как хиноны, карбонильные и карбоксильные группы в окисленном лигнине. Эффективность этого процесса, в основном, зависит от органических структур лигнина и подбора соотношения перекиси водорода и сульфата железа [75, 966].

Искусственная гумификация также может быть осуществлена с помощью процесса окисли-

тельного аммонолиза лигнина, который может внести значительное количество азота в различных формах в гумифицированный лигнин. Как правило, органическое вещество почвы — гумины — должны содержать азот как продукт эффективной биodeградации растений. Исследования показали, что соотношение C/N ниже 20 облегчает процесс деградации, а более чем 25 может препятствовать ему [79, 967]. Одним из способов искусственной гумификации лигнина является обработка различными растворами аммиака в диапазоне температур 130–150°C с использованием или без использования окислителей (воздуха/кислорода). Нерастворимые и водорастворимые части, отделяемые после процесса окисления, могут быть использованы в качестве различных видов удобрений [98]. Основной целью различных методов модификации лигнина с применением окислительного аммонолиза является введение азота в молекулы лигнина в виде аммонийных солей, амидов и мочевиноподобных структур, при этом исключается образование аминов или гетероциклических соединений [99, 100]. Показана более высокая реакционная способность крафт лигнина среди всех лигнинов из-за обильного содержания фенольных гидроксильных групп. Так же было отмечено, что содержание метоксильных групп и углерода в лигнине будет уменьшаться с включением азота во время реакции окислительного аммонолиза. Увеличение концентрации NH_4OH с 0,4 до 1,6 М увеличило скорость окисления и растворимость лигнина почти до 75%, тем самым увеличив включение азота [101]. Преимуществом полученных удобрений в процессе окислительного аммонолиза, где было включено около 3 % азота в лигнин при внесении на растения сорго в дозировке 1385 кг/га (180 кг/га содержания азота), является увеличение урожайности на 82%. Другое исследование показало, что применение искусственных лигногуматов (обогащенных N, общее содержание азота 10–24%) на различных древесных растениях увеличило зеленую массу растений более, чем на 50% и снизило выщелачивание азота почти на 75% по сравнению с коммерческой мочевиной [79].

Карбоксильные и гидроксильные группы искусственных лигногуматов проявляют хелатирующее поведение. Анионные гидрофильные концы будут образовывать нестабильные комплексы с основными минералами, доступными в почве, такими как Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Fe_2^+ , и Fe_3^+ посредством электростатического притяжения [102]. Интересно, что фракции гуминовых веществ с низкой молекулярной массой (НММ <3500 г/моль) и высокой молекулярной массой (ВММ > 3500 г/моль) транспортируют питательные элементы по-разному [103]. ВММ фракции (гуминовые кислоты) стимулируют плазматическую мембрану корня и активность ферментов, и увеличивают рост растений, в то время как, фракции НММ (фульвокислоты) напрямую переносятся в корни растений [104]. Кроме того, фракции НММ в значительной степени отвечают за поглощение NO_3^- и метаболизм азота [105]. Фракции НММ ГВ обладают лучшей способностью связывать минералы, чем ВММ, улучшая поглощение

питательных веществ корнями из-за относительного обилия кислородсодержащих функциональных групп (карбоксильных и фенольных ОН-групп) [106, 107]. Таким образом, искусственные лигногуматы, полученные путем щелочных окислений, можно фракционировать на фракции с НММ и с ВММ для конкретных целевых применений в качестве сельскохозяйственных препаратов.

Обычно идеальная почва содержит 45% минералов, 5% органических веществ и 25% воздуха, соответственно, а остальное — вода. При увеличении содержания минералов в почве до 69% происходит сокращение доли органических веществ до 1% и уменьшение объема воздуха до 5%, что в свою очередь, приводит к уплотнению почвенной структуры [108]. В результате проникновение воды в почву будет затруднено. Поэтому, диссоциированные минералы (положительные и отрицательные ионы минералов) будут притягиваться друг к другу, образуя соли. Таким образом, искусственные лигногуматы восстанавливают отрицательные ионы в почве и создают электростатическое отталкивание из-за анионных гидрофильных концов, а фенольные концы усиливают стерическое препятствие для рассеивания частиц почвы, что приводит к несвязанной почве [109].

Благодаря гидрофильным анионным функциональным группам (т.е. карбоксильным группам), искусственные лигногуматы будут адсорбироваться положительно заряженными минералами в почве, а другие концы будут удерживать молекулы воды из-за электрического притяжения [110, 111]. С другой стороны, азотсодержащие искусственные лигногуматы, полученные в результате процесса окислительного аммонолиза, могут быть пригодны в качестве удобрения сельскохозяйственных культур, поскольку содержат комплексы питательных веществ медленного высвобождения [112].

Изучены физико-химические свойства лигнинодержащих отходов гидролизных лигнинов (ГЛ) рисовой лузги (ГЛРЛ), древесных опилок (ГЛДО) и шелухи семян хлопчатника (ГЛШСХ), шрота после экстракции корневищ с корнями аконита белоустого — *Aconitum leucostomum*, наземных частей термopsis очередноцветкового — *Thermopsis alterniflora* и корневищ с корнями солодки голой — *Glycyrrhiza glabra*, а также результаты их анализа [113-115].

На основании исследования гранулометрического состава ГЛ показано, что фракции с размером частиц более 2 мм в ГЛШСХ составляют 11%, в ГЛРЛ — 24%, в ГЛДО — 13%. Фракции ГЛ размером менее 2 мм в ГЛШСХ составляют 89%, в ГЛРЛ — 75,7%, в ГЛДО — 86,5% от массы. Влажность ГЛШСХ находится в интервале 4,24–9,9%, ГЛРЛ — 3,1–6,5%, ГЛДО — 4,6–8,8%. Было отмечено, что с уменьшением размера частиц увеличивается выход фракций и содержание в них лигнина, а загрязненность инородными примесями снижается. Поэтому для дальнейших опытов предложено использовать фракции с размером частиц менее 2 мм.

Установлено, что с учетом зольности содержание углерода более приближено к 60% органического состава ГЛ. По сравнению с общей массой,

содержание углерода в ГЛШСХ и ГЛДО значительно выше, чем в ГЛРЛ. Атомное соотношение Н/С указывает на то, что ГЛДО содержит больше алифатических структур, чем ГЛШСХ, а ГЛРЛ более окислен по сравнению с остальными образцами, что подтверждается более высоким соотношением О/С.

Показано, что в ГЛШСХ содержится больше (2,22%) карбоксильных групп ($-\text{COOH}$), чем в ГЛРЛ и ГЛДО. Высокое содержание метоксильных групп ($-\text{OCH}_3$) в ГЛДО свидетельствует о том, что он, вероятно, содержит относительно больше гваяцильных и сиренгильных единиц, характерных для лигнина лиственной древесины. ГЛРЛ и ГЛШСХ являются отходами переработки однодольных растений, поэтому содержание $-\text{OCH}_3$ -групп в них ниже.

На основании исследований методом аналитического пиролиза установлено, что в пиролизатах отходов аконита, термопсиса и солодки летучие ароматические вещества (ЛАВ) на 42,24%, 37,65% и 49,95%, соответственно, состоят из производных гваяцильных веществ, представляющих звенья лигнина G-типа. ЛАВ корней аконита содержат меньше сиренгильных мономеров – 5,17% по сравнению с пиролизатами термопсиса (22,48%) и корней солодки (23,75%). Доля фенил-бензильных соединений в ЛАВ аконита составляла 49,14%, тогда как в ЛАВ термопсиса и солодки их содержание составило 22,48% и 23,48%, соответственно.

Подтверждено, что влажность воздушно-сухого шрота термопсиса выше, чем у шрота аконита и солодки, что, скорее всего, связано с особенностями капиллярно-пористой структуры васкулярной системы стеблей термопсиса. Влажность всех испытуемых образцов растительных отходов не превышает 15%. Зольность шротов термопсиса и солодки составляла около 5%, что характерно для травянистых и недревесных растений. В шроте корней аконита зольность достигала 17%, что может быть связано с накоплением кремнезёма в корнях и корневищах аконита. Содержание целлюлозы в шротах находилось в диапазоне 30–39%, гемицеллюлозы – 18–28%, что свойственно древесной массе, а не травянистым и кустарным растениям. Количество лигнина в корнях солодки составляло 29,84%, в шроте аконита – 18,52%, в шроте термопсиса – 22,82%.

Разработаны методы получения водорастворимых лигнинов, растворов гидролизованного нитрона и технологические схемы агрохимических препаратов-стимуляторов роста растений «Рослин», «Углин» и протравителя «Дорилин» на основе нитролигнинов, полученных из ГЛШСХ, ГЛРЛ, ГЛДО и шротов аконита, термопсиса, солодки мокрым методом нитрования [114, 116–120].

Технология получения «Рослина» и «Дорилина» из ГЛ мокрым методом. В реактор загружают 10,0 кг ГЛШСХ (в пересчете на 9 кг лигнина по Класону), добавляют 94,46 л воды и при перемешивании подают 0,44 л 58%-ной H_2SO_4 из сборника. Затем порциями вводят 5,1 л 65%-ной

HNO_3 . Процесс нитрования и окисления ГЛ проводят в течение 3 ч при температуре 95 °С. После завершения кислый раствор отфильтровывают, осадок возвращают в реактор, заливают 97 л воды, добавляют 3 кг NaOH и растворяют нитролигнин (НЛ) в течение 3 ч при 100 °С. Раствор охлаждают до 40–50 °С, фильтруют, а фильтрат передают в реактор для омыления нитрона.

В реактор заливают 90,0 л воды, загружают 10 кг нитрона и оставляют для набухания в течение 3 ч при 70 °С. Затем, не охлаждая, порциями добавляют 3,0 кг NaOH для омыления нитрона, которое проводят 3 ч при 105 °С. После омыления в реактор подают щелочной раствор НЛ. Комплексообразование НЛ и нитрона проводят 3–4 ч при 105 °С. Полученный раствор охлаждают, фильтруют и упаковывают.

Примечание: При производстве «Дорилина» во время комплексообразования добавляют 400 г медного купороса ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$). Получают 200 л препарата «Рослин» или «Дорилин».

Описание технологической схемы получения «Рослина» и «Дорилина» из ГЛШСХ, ГЛДО, ГЛРЛ сухим методом. Концентрированный меланж подаётся в распылительный реактор Григорьева, где распыляется на поверхность гидролизного лигнина. Полученный НЛ высушивают на открытом воздухе.

В реактор заливают 900,0 л воды и 36,4 кг щелочи, затем загружают 45 кг нитрона и набухают его в течение 3 ч. Температуру постепенно повышают до 105 °С и удерживают 3 ч для омыления нитрона. Затем добавляют 45 кг сухого НЛ, который омыляется щелочью, растворяется и комплексообразуется с активными группами гидролизованного волокна нитрона. Смесь охлаждают, фильтруют для удаления нерастворимых остатков, фильтрат доводят до нужной концентрации сухого остатка, упаковывают и маркируют.

Примечание: При производстве «Дорилина» добавляют 2,0 кг медного купороса. Получают 1000 л препарата «Рослин» или «Дорилин».

Примечание: При использовании ГЛДО и ГЛРЛ технические параметры и расход материалов корректируются в зависимости от содержания ГЛ.

Технология получения «Рослина» и «Дорилина» из шротов аконита, термопсиса, солодки. В реактор помещают 15–35 кг лигноцеллюлозного сырья (шроты), содержащего 4–4,5 кг лигнина (в пересчете на лигнин Класона). Заливают воду с гидромодулем (т:ж) 1:9, перемешивают до однородной массы и порциями добавляют азотную и серную кислоты до получения 2,0–2,5%-ного кислотного раствора меланжа. Нитрование и окисление проводят при 95 °С в течение 3 ч (для шрота аконита и термопсиса) или 4 ч (для шрота солодки). Массу сливают, фильтруют, гидролизированный шрот обрабатывают 2%-ным раствором NaOH (гидромодуль 1:9) при 95–100 °С в течение 3–4 ч для перевода лигнина в раствор. Щелочной раствор охлаждают до 50–60 °С, фильтруют, сгущают до 10% сухого остатка и переводят в реактор с омыленным нитроном. Комплексообразование проводят 3–4 ч при 105

°С (для «Дорилина» добавляют 200 г медного купороса). Раствор охлаждают, фильтруют, упаковывают и маркируют. Получают 100 л препарата.

Технология получения «Углина» из шротов аконита, термopsis, солодки. Водный экстракт полисахаридов выделяют из семян гледиции (*Gleditsia triacanthos* L.) по регламенту производства реагента «Гледол» (ПР42 УЗ-03873/03535440-1606-2013). Семена отделяют от стручков, измельчают, загружают в экстрактор и экстрагируют водой (соотношение 1:12) 4 ч с перемешиванием. Экстракт сливают, проводят вторую и третью экстракции (гидромодуль 1:10), объединяют, фильтруют и сгущают до 10% сухого остатка.

Параллельно получают водорастворимый нитролигнин (ВРНЛ) по технологии «Рослина» из шротов. Щелочной раствор ВРНЛ доводят до 10% сухого остатка. В реактор с ВРНЛ при перемешивании добавляют экстракт полисахаридов в объемном соотношении 1:1.

Утверждена следующая нормативно-техническая документация: Ts 03535440-002:2020 – «Стимулятор роста растений «Рослин» 10%-ный водный раствор»; Ts 03535440-008:2020 – «Дорилин» 10%-ный водный раствор»; Ts 03535440-041:2020 – «Стимулятор роста растений «Углин» 10%-ный водный раствор».

Выводы

Лигнин, как возобновляемый природный полимер, представляет собой важный ресурс для создания различных сельскохозяйственных продуктов и удобрений. Его использование в сельском хозяйстве активно развивается, благодаря многочисленным возможностям переработки и получения различных химических веществ, удобрений и других биопродуктов. Рассмотрим несколько ключевых направлений переработки и применения лигнина в сельском хозяйстве:

1. Лигнин используется для создания удобрений, которые медленно высвобождают азот в почву, что снижает потери азота и улучшает его усвоение растениями.

2. Лигнин образует комплекс с фосфатами, что позволяет повысить доступность фосфора для растений, улучшить структуру почвы и повысить эффективность фосфатных удобрений.

3. Лигносulfонат натрия используется для получения хелатных удобрений, помогающих растениям более эффективно усваивать микроэлементы, например, цинк, железо, марганец.

4. Лигнин также используется для создания гидрогелей, которые могут удерживать воду и медленно высвобождают её в почву. Это особенно полезно в условиях засухи.

5. Кроме того, лигнин применяется в качестве носителя для пестицидов, позволяя контролировать их высвобождение и повышая эффективность защиты растений, что позволяет снизить расход химических веществ и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

6. Лигносulfонаты можно использовать для

улучшения характеристик почвы, например, в качестве стабилизатора песка, что способствует его удержанию и предотвращению передвижения.

7. Жидкие лигниновые покрытия могут использоваться в качестве плёнки для почвы, которая снижает испарение влаги, улучшает теплообмен.

8. Лигнин в процессе окисления может быть преобразован в соединения, похожие на гуминовые вещества, которые могут использоваться для улучшения свойств почвы и проявлять ростостимулирующее действие на растения.

Таким образом, использование лигнина в сельском хозяйстве представляет собой многообещающее направление, которое позволит создавать эффективные, экологически чистые и экономически выгодные продукты. Эти технологии могут привести к улучшению качества почвы, повышению урожайности сельскохозяйственных культур и сокращению использования химических удобрений и пестицидов, что способствует устойчивому развитию сельского хозяйства.

Несмотря на то, что многие усилия направлены на переработку целлюлозы в бумагу и биотопливо, все больше ученых сходятся во мнении, что все три основных компонента лигноцеллюлозной биомассы, включая лигнин, должны быть дополнительно переработаны в биопродукты для достижения максимального потенциала биоперерабатывающих заводов и решаются проблемы экологического характера путем комплексной переработки сырья.

Список литературы

1. Shrotri A., Kobayashi H., Fukuoka A. Catalytic conversion of structural carbohydrates and lignin to chemicals // *Advances in Catalysis*. 2017. V.60. P. 59-123.
2. Zamani A. Introduction to lignocellulose-based products. // *Lignocellulose-Based Bioproducts / Ed. by Karimi K. Biofuel and Biorefinery Technologies*. 2015. V.1. P. 1-36.
3. Wang Y, Zhang Y, Cui Q, Feng Y, Xuan J. Composition of Lignocellulose Hydrolysate in Different Biorefinery Strategies: Nutrients and Inhibitors // *Molecules*. 2024. V.29(10). 2275. P. 1-27.
4. Isikgor F. H., Becer C.R. Lignocellulosic Biomass: A Sustainable Platform for the Production of Bio-Based Chemicals and Polymers // *Polymer Chemistry*. 2015. V. 6 (25). P. 4497-4559.
5. Mujtaba M., Fraceto L.F., Faze M., Mukherjee S., Savassa S.M., De Medeiros G.A., Pereira A.D., Mancini S.D., Lipponen J., Vilaplana F. Lignocellulosic biomass from agricultural waste to the circular economy: a review with focus on biofuels, biocomposites and bioplastics // *Journal of Cleaner Production*. 2023. V.402. 136815. P. 1-23.
6. Van Dyk J.S., Pletschke B.I. A review of lignocellulose bioconversion using enzymatic hydrolysis and synergistic cooperation between enzymes - factors affecting enzymes, conversion and synergy // *Biotechnol Adv*. 2012. V.30(6). P. 1458-1480.
7. Liu Q., Luo L., Zheng L., Lignins: Biosynthesis and Biological Functions in Plants // *International journal of molecular sciences*. 2018. V.19. 335. P. 1-16.

8. Bhuiyan H., Selvara G., Wei Y., King J. Role of lignification in plant defense // *Plant Signaling & Behavior*. 2009. V.4 (2). P.158–159.
9. Ralph J., Lapierre C., Boerjan W. Lignin structure and its engineering // *Current opinion in biotechnology*. 2019. V. 56. P. 240-249.
10. Jiang Z., Hu C. Selective extraction and conversion of lignin in actual biomass to monophenols: A review // *Journal of Energy Chemistry*. 2016. V.25(6). P. 947–956.
11. Terrett O.M., Dupree P. Covalent interactions between lignin and hemicelluloses in plant secondary cell walls // *Current Opinion in Biotechnology*. 2019. V.56. P. 97-104.
12. Рыженков А.В. Химическая технология лигнина и перспективные материалы на его основе // *Вестник евразийской науки*. 2015. №6 (31). С. 1-20.
13. Laurichesse S., Avérous L. Chemical modification of lignins: Towards biobased polymers // *Progress in polymer science*. 2014. V. 39. (7). P. 1266-1290.
14. Achyuthan, K.E., Achyuthan, A.M., Adams, P.D., Dirk, S.M., Harper, J.C., Simmons, B.A. Supramolecular self-assembled chaos: polyphenolic Lignin's barrier to costeffective lignocellulosic biofuels. // *Molecules*. 2010. V.15. P. 8641–8688.
15. Азаров В.И., Буров А.В., Оболенская А.В. *Химия древесины и синтетических полимеров: учебник. 2-е изд., испр. – СПб.: «Лань», 2010. С-624.*
16. Lapierre C., Lundquist K. Investigations of low molecular weight and high molecular weight lignin fractions // *Nordic Pulp & Paper Research Journal*. 1999. V.14(2). P. 158-170.
17. Alen R. Structure and chemical composition of wood // *Forest products chemistry*. 2000. V. 3. P. 11-57.
18. Zakzeski, J., Bruijninx, P. C., Jongerius, A. L., & Weckhuysen, B. M. The catalytic valorization of lignin for the production of renewable chemicals. // *Chemical reviews*, 2010. V.110 (6). P. 3552-3599.
19. Канарская З.А., Канарский А.В., Хабаров Ю.Г., и др. Адсорбция микотоксинов техническими лигнинами // *Химия растительного сырья*. 2011. № 1. С. 59–63.
20. Муравицкая Н.В., Луговицкая Т.Н., Сергазина С.М. Физико-химические основы лигносульфонатов и технологические аспекты применения их в качестве поверхностно-активных веществ // *Евразийский Союз Ученых (ЕСУ): Химические науки*. 2014. № VIII, С. 31-33
21. Lehto J., Alen R. Alkaline pre-treatment of hardwoodchips prior to delignification // *Journal of Wood Chemistry and Technology*. 2013. V.33. №2. P. 77–91.
22. Ивахнов А.Д., Шаврина И.С., Косяков Д.С., Пиковской И.И., Думанский И.О. Демполимеризация натронного лигнина в среде сверхкритического 2-пропанола // *Журнал прикладной химии*. 2020. Т. 93. Вып. 1. С. 111-120.
23. Физическая химия лигнина: монография / под ред. К. Г. Боголицына и В. В. Лунина. – М.: Академкнига 2010. С. 492.
24. Kosyakov D.S., Ipatova E.V., Krutov S.M., Ulyanovskii N.V., Pikovskoi I.I. Study of products of the alkaline decomposition of hydrolysis lignin by atmospheric pressure photoionization high-resolution mass spectrometry // *Journal of Analytical Chemistry*. 2017. V. 72(14), P. 1396-1403.
25. Moura J.C., Bonine C.A., Viana J.D.O.F., Dornelas M.C., Mazzafera P. Abiotic and biotic stresses and changes in the lignin content and composition in plants. // *Journal of Integrated Plant Biology*. 2010. V.52. P. 360-376.
26. Лебедев В. Г. Генная инженерия биосинтеза лигнина в деревьях: компромисс между свойствами древесины и жизнеспособностью растений / В. Г. Лебедев, К. А. Шестибратов // *Физиология растений*. Москва, 2021. Т. 68, № 4. С. 339-355.
27. Bonawitz N.D., Chapple C. The genetics of lignin biosynthesis: connecting genotype to phenotype // *Annual review of genetics*. 2010. V.44. P. 337–363.
28. Liu C.J., Cai Y., Zhang X., Gou M., Yang H. Tailoring lignin biosynthesis for efficient and sustainable biofuel production // *Plant biotechnology journal*. 2014. V.12. P. 1154-1162.
29. Ferrer J.L., Austin M.B., Stewart C.Jr., Noel J.P. Structure and function of enzymes involved in the biosynthesis of phenylpropanoids // *Plant Physiology and Biochemistry*. 2008. V.46 (3). P. 356-370.
30. Dixon R.A., Barros J. Lignin biosynthesis: old roads revisited and new roads explored // *Open biology*. 2019. V.9 (12). 190215. P. 1-14.
31. Del Rio J.C., Rencoret J., Gutierrez A., Elder T., Kim H., Ralph J. Lignin monomers from beyond the canonical monolignol biosynthetic pathway: Another brick in the wall // *ACS Sustainable Chemistry and Engineering*, 2020. V.8 (13). P. 4997-5012.
32. Karkas M.D., Matsuura B.S., Monos T. M., Magallanes G., Stephenson C.R.J. Transition-metal catalyzed valorization of lignin: the key to a sustainable carbon-neutral future // *Organic & Biomolecular Chemistry*. 2016. V. 14 (6). P. 1853-1914.
33. Grgas D., Rukavina M., Beslo D., Stefanac T., Crnek V., Sikic T., Habuda-Stanic M.H., Landeka D.T. The Bacterial Degradation of Lignin – A Review // *Water*. 2023. V.15(7). 1272. P.1-17.
34. Hatakka A. Lignin-modifying enzymes from selected white rot fungi: production and role in lignin degradation // *FEMS Microbiol Rev*. 1994. V.13. P. 125-135.
35. Singh R. Upadhyay S.K., Rani A., Kumar P., Kumar A., Singh Ch. Lignin Biodegradation in Nature and Significance // *Vegetos- An International Journal of Plant Research*. 2018. V.31(4). P. 39-44.
36. Calvo-Flores F.G., Dobado J.A., Isac-García J., Martin-Martinez F.J. Lignin and Lignans Renewable Raw Materials: chemistry, technology and applications. UK.: John Wiley & Sons, Ltd: Chichester, West Sussex. 2015. С. 512.
37. Singh R, Charay M.U., Shukla L., Shukla G., Kumar A., Rani A. Lignocellulolytic Potentials of *Aspergillus terreus* for Management of Wheat Crop Residues // *Journal of Academia and Industrial Research*. 2015. V.3(9). P. 453-455.
38. Феофилова Е.П., Мысякина И.С. Лигнин: химическое строение, биодegradация, практиче-

ское использование // *Прикладная биохимия и микробиология*. 2016. Т. 52. № 6. С. 559-569.

39. Оболенская А.В. Химия лигнина. Санкт-Петербург: ЛТА. 1993. С. 80.

40. Гисматулина Ю.А., Будаева В.В. Азотно-кислый способ получения целлюлозы (обзор) // *Ползуновский вестник*. 2016. Т.1. №4. С. 174-178.

41. Непенин Н.Н. Технология целлюлозы. В 3-х томах. Т. III. Очистка, сушка и отбелка целлюлозы. Прочие способы получения целлюлозы / Н. Н. Непенин, Ю. Н. Непенин; учебное пособие для вузов – 2-е изд., перераб. – М.: Экология. 1994. С. 592.

42. Чудаков М.И. *Промышленное использование лигнина*. Москва. 1983. С. 200.

43. Chio C., Sain M., Qin W. Lignin utilization: A review of lignin depolymerization from various aspects // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2019. V.107. P. 232–249.

44. Rößiger B., Unkelbach G., Pufky-Heinrich D. Base-Catalyzed Depolymerization of Lignin: History, Challenges and Perspectives / *Lignin - Trends and Applications*. IntechOpen. UK, 2018. № 4. P. 99 - 120.

45. Toledano A., Serrano L., Labidi J. Organosolv lignin depolymerization with different base catalysts // *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*. UK, 2012. V. 87, № 11. P. 1593 – 1599.

46. Doczekalska B., Zborowska M., Wood chemical composition of selected fast growing species treated with NaOH. Part I: Structural substances // *Wood Research*. 2010. V. 55 (1). P. 41-48.

47. Rodriguez A., Salvachua D., Katahira R., Black B.A., Cleveland N.S., Reed M., Smith H., Baidoo E.K., Keasling J.D., Simmons B.A., Beckham G.T., Gladden J.M. Base-Catalyzed Depolymerization of Solid Lignin-Rich Streams Enables Microbial Conversion // *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*. 2017. V.5, № 9. P. 8171 – 8180.

48. Miller J.E., Evans L., Littlewolf A., Trudell D.E. Batch microreactor studies of lignin and lignin model compound depolymerization by bases in alcohol solvents // *Fuel*. 1999. V. 78(11). P. 1363-1366.

49. Li C., Zhao X., Wang A., Huber G.W., Zhang T. Catalytic Transformation of Lignin for the Production of Chemicals and Fuels // *Chemical Reviews*. 2015. V. 21. № 115. P. 11559 – 11624.

50. McDonough T. J. The chemistry of organosolv delignification. // *Tappi Journal*. 1992. V.76. P. 186-193.

51. Дёмин В.А. Химия процессов целлюлозно-бумажного производства. Ч. II. Сольволиз, озонлиз, реакции лигнина при варках: учебное пособие. Сыктывкар: СЛИ. 2018. С. 76.

52. Abad-Fernandez N., Perez E., Cocero M.J. Aromatics from lignin through ultrafast reactions in water // *Green Chemistry*. 2019. V. 21(6). P. 1351-1360.

53. Wang H., Tucker M., Ji Y. Recent Development in Chemical Depolymerization of Lignin: A Review // *Journal of Applied Chemistry*. 2013. V.5. P. 1-9.

54. Nenkova S., Vasileva T., Stanulov K. Production of phenol compounds by alkaline treatment of technical hydrolysis lignin and wood biomass // *Chemistry of Natural Compounds*. 2008. V.44. № 2. P. 182-185.

55. Ramirez F., Gonzalez V., Crespo M., Meier D., Faix O., Zuniga V. Amoxidized kraft lignin as a slow-release fertilizer tested on *Sorghum vulgare* // *Bioresource Technology*. 1997. V. 61(1). P. 43–46.

56. Huang J., Fu S., Gan L. Lignin Chemicals and Their Applications / *Lignin chemistry and applications*. Elsevier. – Amsterdam, 2019. P. 276.

57. Ковалев И.В. Комплексообразование с железом как механизм стабилизации лигниновых фенолов в почвах / Под ред. Н.О.Ковалевой. Роль почв в биосфере. Труды Института экологического почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова. Москва: МАКС Пресс, 2015. Т.15. С. 43-59.

58. Liu Q., Kawai T., Inukai Y., et al. A lignin-derived material improves plant nutrient bioavailability and growth through its metal chelating capacity // *Nature Communications*. 2023. V.14. 4866. P. 1-14.

59. Sarlaki E., Kianmehr M.H., Kermani A.M. Recent Advances and Research Trends in the Eco-friendly Lignin-based Fertilizers: Production Technologies, Process Mechanisms and Performance Appraisal // *Iranian Journal of Soil and Water Research*. 2021. V.52(8). P. 2279-2301.

60. Судакова И. Г., Левданский А. В., Кузнецов Б. Н. Методы химической и термохимической переработки гидролизного лигнина // *Журнал Сибирского федерального университета*. 2021. №2. С. 263-275.

61. Cieschi M.T., Benedicto A., Hernández-Apaolaza L., Lucena J.J. EDTA Shuttle Effect vs. Lignosulfonate Direct Effect Providing Zn to Navy Bean Plants (*Phaseolus vulgaris* L ‘Negro Polo’) in a Calcareous Soil // *Frontiers in Plant Science*. 2016. V.28(7). 1767. P. 1-12.

62. Yanli M., Ruru W., Guizhen F. Preparation and sustained release properties of polyacrylic acid grafted alkali lignin-based iron fertilizer // *Journal of Agricultural Engineering*. 2012. V.28(18). P. 208–214.

63. Weiss R, Ghitti E., Sumetzberger-Hasinger M., Guebitz G.M., Nyanhongo G.S. Lignin-Based Pesticide Delivery System // *ACS Omega*. 2020. V.5(8). P. 4322-4329.

64. Asrar J., Ding Y. Lignin-based microparticles for the controlled release of agricultural actives. // *US Patent № 7771749*. USA. 2010.

65. Feldman D., Banu D., Camoanelli J. Blends of vinyl copolymer with plasticized lignin: thermal and mechanical properties // *Journal of Applied Polymer Science*. 2001. V.81(4). P. 861–874.

66. Yang T., Xuegang W. Study on Application of lignin liquid mulching film // *Hubei. Agr. Sci*. 2009. V48 (12). P. 3000–3003.

67. Saito K., Nakanishi T.M., Matsubayashi M., Meshitsuka G. Development of new lignin derivatives as soil conditioning agents by radical sulfonation and alkaline-oxygen treatment // *Journal of the Japan Wood Research Society*. 1997. V.43(8). P. 669–677.

68. Li J.F., Song Z.Q. Study on Lignosulfonate and its grafted polymers as sandy soil stabilizer // *Chemistry and Industry of Forest Products*. 2002. V.22. P. 17–20.

69. Rongsheng Y., Xiufen Y., Hanhui Z. Degradation of lignin by nitric acid and its physiological activity // *Journal of Fuzhou University*. 1999. V.27(1). –

P. 83–85.

70. Peiqing W., Liyi W., Jinying Q. Application of new plant growth regulator (ASL) in agriculture and forestry industry // *Journal of Nanjing Forestry University*. 1999. V.23(4). P. 1–6.

71. Shevchenko S.M., Bailey G.W. Life after death: lignin-humic relationships reexamined // *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*. 1996. V.26(2). P. 95–153.

72. Guignard C., Lemeé L., Ambles A. Structural characterization of humic substances from an acidic peat using thermochemolysis techniques // *Agronomie*. 2000. V.20(5). P.465–475.

73. Gerke J. Concepts and misconceptions of humic substances as the stable part of soil organic matter: a review // *Agronomy*. 2018. V.8(5). 76. P. 1-16.

74. Lee J.G., Yoon H.Y., Cha J-Y., Kim W-Y., Kim P.J., Jeon J-R. Artificial humification of lignin architecture: top-down and bottom-up approaches // *Biotechnology Advances*. 2019. V.37. 107416. P. 1-14

75. Jeong H.J., Cha J-Y., Choi J.H., Jang K-S., Lim J., Kim W-Y., Seo D-C., Jeon J-R. One-pot transformation of technical lignins into humic-like plant stimulants through Fenton-based advanced oxidation: accelerating natural fungus-driven humification. // *ACS Omega*. 2018. V.3(7). P. 7441–7453.

76. Cao X., Drosos M., Leenheer J.A., Mao J. Secondary structures in a freeze-dried lignite humic acid fraction caused by hydrogen-bonding of acidic protons with aromatic rings // *Environmental science & technology*. 2016. V.50(4). P. 1663–1669.

77. Bikovens O, Telysheva G, Iiyama K. Comparative studies of grass compost lignin and the lignin component of compost humic substances // *Chemistry and Ecology*. 2010. V.26(S2). P. 67–75.

78. Ertel J.R., Hedges J.I. The lignin component of humic substances: Distribution among soil and sedimentary humic, fulvic, and base-insoluble fractions. // *Geochimica et Cosmochimica Acta*. 1984. V.48 (10). P. 2065-2074.

79. Fischer K., Schiene R., Hu T.Q. Nitrogenous fertilizers from lignins — A review. / In: Hu T.Q, editor. *Chemical modification, properties, and usage of lignin*. Boston: Springer. 2002. P. 167–198.

80. Galetakis M. J., Pavloudakis F. F. The effect of lignite quality variation on the efficiency of on-line ash analyzers // *International Journal of Coal Geology*. 2009. V. 80. (3-4). C.145-156.

81. Sutradhar S., Fatehi P. Latest development in the fabrication and use of lignin-derived humic acid // *Biotechnology for Biofuels and Bioproducts*. 2023. V.16. 38. P. 1-20.

82. Ertani A., Francioso O., Tugnoli V., Righi V., Nardi S. Effect of commercial lignosulfonate-humate on *Zea mays* L. metabolism // *Journal of agricultural and food chemistry*. 2011. V.59(22). P.11940–11948.

83. Meier D., Zuniga-Partida V., Ramirez-Cano F., Hahn N.C., Faix O. Conversion of technical lignins into slow-release nitrogenous fertilizers by ammoxidation in liquid phase // *Biores Technol*. 1994. V.49(2). P.121-128.

84. Pandey M.P., Kim C.S. Lignin depolymerization and conversion: a review of thermochemical methods. // *Chemical Engineering & Technology*. 2011.

V.34(1). P. 29–41.

85. Junghans U., Bernhardt J.J., Wollnik R., Triebert D., Unkelbach G., Pufky-Heinrich D. Valorization of lignin via oxidative depolymerization with hydrogen peroxide: towards carboxyl-rich oligomeric lignin fragments // *Molecules*. 2020. V.25(11). 2717. P. 1-16.

86. Neri G, Pistone A, Milone C, Galvagno S. Wet air oxidation of p-coumaric acid over promoted ceria catalysts // *Applied Catalysis B: Environmental*. 2002. V.38(4). P. 321–329.

87. Sutradhar S, Alam N, Christopher LP, Fatehi P. KOH catalyzed oxidation of kraft lignin to produce green fertilizer // *Catalysis Today*. 2022. V.404. P. 49–62.

88. Ji Y., Vanska E., Van Heiningen A. Rate determining step and kinetics of oxygen delignification // *Pulp Pap-Canada*. 2009. V.110(3). P. 29-35.

89. Demesa A.G, Laari A-, Turunen I., Sillanpaa M. Alkaline partial wet oxidation of lignin for the production of carboxylic acids // *Chemical Engineering & Technology*. 2015. V.38(12). P. 2270–2278.

90. Aloni R., Tollier M.T., Monties B. The Role of Auxin and Gibberellin in Controlling Lignin Formation in Primary Phloem Fibers and in Xylem of *Coleus blumei* Stems // *Plant Physiology*. 1990. V. 94 (4). P. 1743–1747.

91. Bernhardt J.J., Rößiger B., Hahn T., Pufky-Heinrich D. Kinetic modeling of the continuous hydrothermal base catalyzed depolymerization of pine wood based kraft lignin in pilot scale // *Industrial Crops and Products*. 2021. V.159. 113119. P.1-9.

92. Almaghrabi O.A. Control of wild oat (*Avena fatua*) using some phenolic compounds I-Germination and some growth parameters // *Saudi journal of biological sciences*. 2012. V.19(1). P. 17–24.

93. Savy D., Canellas L., Vinci G., Cozzolino V., Piccolo A. Humic-like watersoluble lignins from giant reed (*Arundo donax* L.) display hormone-like activity on plant growth // *Journal of Plant Growth Regulation*. 2017. V.36(4). P. 995–1001.

94. Savy D., Cozzolino V., Vinci G., Nebbioso A., Piccolo A. Water-soluble lignins from different bioenergy crops stimulate the early development of maize (*Zea mays*, L.) // *Molecules*. 2015. V.20(11). P. 19958–19970.

95. Savy D., Mazzei P., Drosos M., Cozzolino V., Lama L., Piccolo A. Molecular characterization of extracts from biorefinery wastes and evaluation of their plant biostimulation // *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*. 2017. V.5(10). P. 9023–9031.

96. Zazo J., Casas J., Mohedano A., Gilarranz M., Rodriguez J. Chemical pathway and kinetics of phenol oxidation by Fenton's reagent // *Environmental science & technology*. 2005. V. 39(23). P. 9295–9302.

97. Fragouli P.G., Roulia M., Vassiliadis A.A. Macromolecular Size and Architecture of Humic Substances Used in the Dyes' Adsorptive Removal from Water and Soil. // *Agronomy*. 2023. V.13(12). 2926. P.1-20.

98. Capanema E.A., Balakshin M.Y., Chen C.L., Gratzl J.S., Kirkman A.G. Oxidative ammonolysis of technical lignins. Part 2. Effect of oxygen pressure. // *Holzforschung*. 2001. V.55(4). P.405–412.

99. Anita S., Bhandari K. Oxidative ammonolysis of commercial lignina new concept to produce N-modified lignin. // *Indian Forester*. 2000. V.126(6). P. 643–646.
100. Ahmad Z., Paleologou M., Xu C.C. Oxidative depolymerization of lignin using nitric acid under ambient conditions // *Industrial Crops and Products*. 2021. V.170(8). 113757. P. 1–10.
101. Capanema E.A., Balakshin M.Y., Chen C.L., Gratzl J.S. Oxidative ammonolysis of technical lignins. Part 4. Effects of the ammonium hydroxide concentration and pH // *Journal of Wood Chemistry and Technology*. 2006. V.26(1). P.95–109.
102. Ampong K., Thilakarathna M.S., Gorim L.Y. Understanding the role of humic acids on crop performance and soil health // *Frontiers in Agronomy*. 2022. V.4. 848621. P. 1–14.
103. Muscolo A., Sidari M., Nardi S. Humic substance: relationship between structure and activity. Deeper information suggests univocal findings // *Journal of Geochemical Exploration*. 2013. V.129. P.57–63.
104. Varanini Z., Pinton R., De Biasi MG., Astolf S., Maggioni A. Low molecular weight humic substances stimulate H⁺-ATPase activity of plasma membrane vesicles isolated from oat (*Avena sativa* L.) roots // *Plant and Soil*. 1993. V.153 (1). P. 61–69.
105. Nardi S., Arnoldi G., Dell’Agnola G. Release of the hormone-like activities from *Allolobophora rosea* (Sav.) and *Allolobophora caliginosa* (Sav.) feces // *Canadian Journal of Soil Science*. 1988. V.68 (3). P. 563–567.
106. Muscolo A., Bovalo F., Gionfriddo F., Nardi S. Earthworm humic matter produces auxin-like effects on *Daucus carota* cell growth and nitrate metabolism // *Soil Biology & Biochemistry*. 1999. V.31 (9). P. 1303–1311.
107. Trevisan S, Francioso O, Quaggiotti S, Nardi S. Humic substances biological activity at the plant-soil interface: from environmental aspects to molecular factors // *Plant signaling & behavior*. 2010. V.5 (6). P. 635–643.
108. Рамазанов А. Почвоведение и земледелие. Ташкент: Fan va texnologiya. 2007. С. 176.
109. Olk D.C., Dinnes D.L., Rene S.J., Callaway C.R., Darlington J.W. Humic products in agriculture: potential benefits and research challenges - a review // *Journal of Soils and Sediments*. 2018. V.18. P. 2881–2891.
110. Yang F., Tang C., Antonietti M. Natural and artificial humic substances to manage minerals, ions, water, and soil microorganisms // *Chemical Society reviews*. 2021. V.50(10). P. 6221–6239.
111. Cihlar Z., Vojtova L., Conte P., Nasir S., Kucerik J. Hydration and water holding properties of cross-linked lignite humic acids // *Geoderma*. 2014. V.230–231. P.151–160.
112. Gladkov OA, Poloskin RB, Polyakov YJ, Sokolova IV, Sorokin NI, Glebov AV. Method for producing humic acid salts. / US Patent № 7198805B2. USA. 2007.
113. Khvan A.M., Abduazimov B.B., Abduazimov K.A. Nitration of lignin and sorptive properties of the resulting products // *Chemistry of Natural Compounds*. 2002. V. 38. №3. P. 471–472.
114. Абдуазимов Б. Б., Биковенс О. Э., Нейберте Б. Я., Халилов Р. М. Химический состав гидролизных лигнинов рисовой лузги, древесных опилок, шелухи семян хлопчатника гидролизных заводов Узбекистана и оптимальные условия получения водорастворимого нитролигнина // *Химия растительного сырья*. 2024. №2. С. 76–88.
115. Ponomarenko J., Abduazimov B., Jurkane V., Janceva S., Telysheva G. Analytical pyrolysis for valorization of herbal pharmaceutical industry wastes excluding necessity of preparative isolation of their components // *Key Engineering Materials*. 2021. V. 903. P. 93–99.
116. Абдуазимов Б.Б., Халилов Р.М. Получение водорастворимого нитролигнина из гидролизных лигнинов по сухому методу // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн*. 2024. №11(128). С. 54–57.
117. Юнусова С.А., Меджитов С.М. Абдуазимов Б.Б. Применение нитролигнина на посевах огурца // *Химии природных соединений*. 2002. Спец. выпуск. С.145–146.
118. Абдуазимов Х.А., Абдуазимов Б.Б., Максимов В.В., Умаров А.А., Власова О.А., Асатова С.С., Кодяков А.А., Азимова Ш.С. Протравитель для предпосевной обработки семян хлопчатника, пшеницы и риса // Патент Республики Узбекистан IAP 03644. Официальный бюллетень №5 (85). 30.05.2008. С.6.
119. Rashidova D.K, Mammadov N.M., Sharipov Sh.T., Abduazimov B.B., Zakirova R.P. Effect of seed pretreatment with plant-based preparations on cotton growth and development // *BIO Web of Conferences*. 2023. V.78 (1) 03009. P. 1–10.
120. Аббосов А.А., Хайдаров М., Асатова С., Абдуазимов Б. Рослин при выращивании помидоров и огурцов // *O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi*. 2003. №3. С. 24.